

БЕЛАРУССКАЯ ДИАСПОРА: 2020–2021 ГОДЫ

(РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛУБИННЫХ ИНТЕРВЬЮ)

Коршунов Генадзь

Минск, 2021

Данный отчет представляет собой обобщение масштабного качественного исследования белорусской диаспоры, основанного на 16 глубинных интервью с эмигрантами различных волн и из разных стран – Германия, Израиль, Канада, Кипр, Новая Зеландия, Латвия, Литва, Польша, Россия, США, Турция, Чехия, Швеция. Отчет содержит большой массив цитат из интервью, что может сделать отчет полезным для вторичного анализа.

В данном отчете анализ фокусируется на трансформации идентичности, структуры и форм активности белорусской диаспоры, вызванной событиями 2020 года в Беларуси. Если ранее диаспора была фрагментированной, слабо институционализированной и часто растворялась в постсоветской мигрантской среде, то волна общественно-политического подъема, спровоцированная пандемией COVID-19 и протестами против фальсификации выборов, привела к качественным изменениям. В отчете выделены несколько ключевых этапов трансформации: латентный доковидный, солидаризационный (ковидный), электоральный и (пост)августовский.

Основные выводы:

- произошла консолидация белорусов за рубежом как самостоятельной этнокультурной и политической общности;
- усилилась горизонтальная самоорганизация диаспоры через цифровые платформы и соцсети;
- сформировался новый, позитивный образ белоруса — как носителя достоинства, ненасильственного сопротивления и культурной зрелости;
- укрепилась эмоциональная и символическая связь с Родиной, несмотря на физическое расстояние;
- у диаспоры появилась общая точка сборки и цель — солидарность с белорусами в стране и сопротивление авторитарному режиму.

Трансформация белорусской диаспоры проявляется не только в усилении коммуникации и культурной видимости, но и в устойчивой политической активности, выражающейся в акциях, информационных кампаниях, сетях поддержки и переосмыслении национальной принадлежности.

Портрет диаспоры

Результаты анализа материалов, полученных в ходе глубинных интервью, позволяют констатировать, что одной из важнейших причин эмиграции белорусов было желание не приехать «куда-то», а выехать «из».

Чехия, 14 лет

– ... Когда я уезжала, я как будто бы бежала от чего-то. И люди тоже. Это было “от чего-то”.

Фактически речь идет о том, что для определенной части белорусского общества ситуация складывалась так, что дальнейшее пребывание в стране становилось субъективно невозможным.

Новая Зеландия, 4/17 лет

– ... на самом-то деле я в своей стране не жила именно потому, что там вот это вот все было. 26 лет вот этот вот (я называю, может это звучит не очень, но я называю) этот колхоз, это болото, которое оно там было... Я реально я не могла жить в своей стране.

Вероятно, в данном случае далеко не всегда можно говорить о сугубо политических причинах (хотя и они, безусловно, имели значение). Здесь скорее целый комплекс факторов, которые совокупно могут быть определены как «режим Лукашенко».

Россия, 7 лет

– Не скажу, что у меня политическая эмиграция была, но я держал это в голове, да!

Германия, 4 года

–...шмат хто ўядры... нашай дыяспары – гэта людзі, якія ўжо даўно пераехалі, якія ўжо маюць грамадзянства нямецкае, і некаторыя з іх пераязджалі ў 90-х, у сярэдзіне ці ў прыканцы – менавіта таму, што рэжым Лукашэнкі ўсталяваўся.

С одной стороны, апелляция к «режиму Лукашенко» как причине эмиграции сама по себе является достаточно обобщенной, абстрактной. С другой, она дает очень четкое понимание индивидуальной мотивации, пусть не всегда отрефлексированной, однако действенной. Тем более, что зачастую она уточняется рядом вполне конкретных позиций, в числе которых, например, ощущение собственной незащищенности, невозможности оказать хоть какое-то влияние на будущие события.

Кипр, 1 год

– Решение жить вне Беларуси я принимал несколько раз в жизни, и каждый раз это было осознано, и никогда это не было связано с политикой. Или всегда было связано с политикой, потому что это просто определенный профиль риска, жизнь в Беларуси, когда ты хочешь этот риск принимать, а когда не хочешь.

Израиль, 8,5 лет

– ...я ўцякаў ад той Беларусі, якая станавілася для мяне ўсё больш чужой».

Чехия, 14 лет

– Когда я уезжала... Я уезжала с такого хорошо насиженного места: у меня была своя квартира почти в центре, у меня была прекрасная работа с перспективами... Я совершенно прекрасно понимала, что то, к чему страна

движется, и куда это всё идет... Я не хочу, чтобы мои дети, когда они у меня будут, чтобы они здесь оставались. Вот я по этой схеме уезжала...

В целом, результаты анализа глубинных интервью позволяют говорить, что для существенной части белорусов зарубежья одним из центральных мотивов эмиграции была взаимная непереносимость с существующим режимом, который олицетворяется А.Г. Лукашенко.

Можно говорить, что для белорусов-эмигрантов не очень характерен переезд и обустройство в отдельно взятой стране. Вероятно, правильнее говорить о некоторой степени мобильности, в рамках которой белорусы за рубежом время от времени меняют свое место жительства.

Кипр, 1 год

– Я и до этого не все время жил в Беларуси. Я и в России жил какое-то количество времени, и в Штатах. Всегда считал себя в этом плане космополитом, те жил там, где мне хочется.

Германия, 20

– Школьные годы, мне не было 18 лет, как я покидал уже Беларусь, уезжая на учебу. 18 лет мне исполнилось в Москве, в России. И я с того времени бытую в самых разных странах.

Швеция, 32/22 года

– Если ощущение дома, то у меня много домов. Это всякие места, где я жил больше года – это мой дом, хотя я уже там не был, не знаю, 30 лет, или 40 лет... То есть это в принципе дом, то есть если я туда вернусь, я буду чувствовать себя дома. Но родина – да, она одна.

Беларусская диаспора – особенный этносоциальный феномен. Его аутентичность определяется как фактом своего белорусского происхождения, так и собственной спецификой внутренней динамики.

Имея сравнительно продолжительную историю своей эволюции, подкрепляясь выходцами из Беларуси в ходе нескольких масштабных волн эмиграции и располагая достаточным количеством своих представителей в подавляющем большинстве стран мира, до недавнего времени белорусская диаспора не давала убедительных оснований для того, чтобы о ней судили как об отдельной структуре или значимом субъекте.

Кипр, 1 год

– Не знаю, для меня диаспора это понятие, которое подразумевает четкую реализацию <единой стратегии> ... И это, кстати, проецируют белорусские власти, которые все ищут центры, кукловоды там что-то делают. Я как таковой диаспоры не наблюдаю.

Германия, 4 года

– ...проблема заўсёды была ў тым, што беларус, ён заўсёды вельмі хутка інтэграваўся пасля пераезду, вельмі хутка губляў сваю ідэнтычнасць! Ці можа яе і не было?

Россия, 13 лет

– Сказать, что белорусской диаспоры не было и она была неактивна даже в политических событиях до 20 года... Она была. Понятно, она не была так консолидирована, но нельзя сказать, что её не было совсем. Потому что она была в 14-м на украинских событиях, на марше против войны... Она была. Была не так консолидирована, была разрозненной, однако она была.

Диаспора понятно, что была, но проявляла себя так мерцающе, то есть откликнулась на какие-то знаковые события?

– Да, да! Именно так говорите.

Безусловно, тому есть целый ряд причин: и опыт «общего советского прошлого», и специфика актуального состояния белорусского государства, и нюансы официальных взаимоотношений Республики Беларусь с белорусами зарубежья, и тонкости взаимоотношений между представителями разных волн эмиграции, и особенности национального менталитета (не предполагающего агрессивного самоманифестирования).

Кипр, 1 год

– И здесь интересная штука, что раньше, наверное, основное поколение за пределами Беларуси это были более взрослые люди в целом. Сейчас большое количество молодежи, много молодых и они пользуются другими средствами коммуникации между собой и это сильно оказывает влияние на формирование, а главное на наполнение диаспоры. Потому что одно дело прийти в какой-нибудь культурный центр физически где-то в Клинвинде, еще где-то, физически надо туда доехать, тебе это должно быть удобно, ты должен засэтакпить время свое для этого, то есть ты должен быть очень нацелен на то, чтобы туда попасть. То есть ты должен серьезно удовлетворять свою принадлежность к белорусам для того, чтобы это сделать. Сейчас все гораздо проще. Ты вступил там, в условную группу где-нибудь в Вайбере, Телеграмме, Вацапе, Веревар, и все ты как

бы член диаспоры, пожалуйста, у тебя там то, что люди переписываются, меняются информацией, кто-то там кого-то о чем-то просит. Эти вещи мне кажется, сильно сыграли на формировании как таковой какой-то диаспоры в общении более системное.

Польшча, 7 год

– Да, вось гэта праблема старой палітычнай дыаспары – яна ёсць, яна існуе... З аднаго боку там ёсць людзі, якія яшчэ не страцілі сумлення, не страцілі бачання сваёй місіі як палітычных дзеячаў. А ёсць людзі, якія ўжо забыліся ці адклалі гэтую місію на другі бок, у якіх увесь гэты час уставала пытанне выжывання фінансавага... я ведаю канкрэтныя выпадкі і гэтак далей, калі бессэнсоўна і безвынікова пачалі па старой схеме, у якой яны жылі многія дзесяцігоддзі, можна казаць, пытацца зарабляць на беларускім пратэсце. Гэта ёсць. Гэта з'ява ёсць.

США, 15 лет

– Диаспора у поляков есть, у украинцев есть. А беларусы растворены в диаспоре постсоветской. Прежде всего, мы маленькая нация, русскоязычная. Но это чувство, как-то я говорила по-русски в аэропорту по телефону. Ко мне бросилась женщина совершенно восточного вида с криком: «Ой, вы тоже наша». Женщина оказалась из Таджикистана. Я не знаю, как себя чувствуют люди, которым сейчас двадцать, а мое поколение – мы советские люди, и мы одна супольность, и она осталась.

Германия, 20,5 лет

– Этого не было никогда. беларусы присутствовали, но были растворены в общей русскоязычной массе. Они о себе ничего особого не заявляли.

Швеция, 32/22 года

– Просто раньше люди уезжали в другую страну, вписывались там в местные общества и жили там. Большинство окружающих не знало, что они из Беларуси. В разговоре это могло выясняться, но вообще, по большому счёту, это было неважно.

Турэччына, 36 год

– Былі іншыя рэчы. Было кіраўніцтва БНР у выгнанні, якое вядома жыве ў Канадзе. Але гэта, ведаецца, вельмі кранае малую колькасць людзей. Я ніразу з імі не супрацоўнічаў, ніякім чынам. Бо проста не было ніякой магчымасці... Яны, як бы трымаюцца сваім колам неяк. Альбо дагэтуль трымаліся сваім колам. Таксама была актыўная беларуская такая хрысціянская суполка, асабліва ў Таронта, згуртаваная вакол царквы. І ў мяне было такое асабістае ўражанне, што там дзверы былі адчынены пераважна для беларусаў, якія з'яўляюцца такімі практыкуючымі хрысціянамі. А я, напрыклад, сам з'яўляюся мусульманінам. Таму я не адчуваў, што гэтая суполка была вельмі адкрытая для мяне і для такіх як я... таксама часткова некаторым беларусам проста было лягчэй жыць прыватным такім жыццём, і асабліва не выстаўляць сваю беларускасць, таму што грамадства, з большага, не ведала, што гэта такое.

Однако комплекс событий 2020 г. привел к тому, что беларусы зарубежья перешли на качественно новый уровень – и организационный, и деятельностный, и эмоциональный.

(Пере)сборка диаспоры

Исходя из ответов опрошенных, в качестве ключевых факторов, вызвавших реструктуризацию белорусской диаспоры, выступают события, которые происходили в Беларуси.

США, 15 лет

– Это реакция на то, что происходит в Беларуси. Это, как бы, совершенно реактивная активность.

Канада, 10 лет

–...потому что белорусы именно это сделали у себя на родине. Поэтому все остальные подхватили.

Израиль, 8,5 год

– І гэтыя падзеі, і пражэктар, які высветліў гэту Беларусь, абудзілі гэтыя пачуцці. І спрацаваў тут такі эфект, што цікавасць і гонар за Беларусь былі такія, што ўсім хацелася далучыцца да гэтага ўздыму, да гэтага гонара, гэтай чалавечай годнасці беларускіх людзей, якія прадэманстравалі ў мінулым годзе і дэманструюць да цяперашняга часу.

Германия, 20,5 лет

–... в Беларуси идет, на самом деле, совершенно четкая и понятная борьба добра и зла, и что если зло победит, то уже ничего не останется. В Беларуси сейчас решающая схватка.

Турэччына, 36 год

–...зараз па прычыне таго, што актывізавалася грамадская супольнасць на Беларусі самой, беларусы за мяжою таксама пачалі ствараць эквівалентныя суполкі, адкрытыя, якія аб'яднаюць усіх, усіх беларусаў, усіх, хто цікавіцца Беларуссю. І гэта і мне парабаецца значна больш, чым тыя віды актыўнасцей, якія былі раней. І, таксама, здаецца, многім іншым... колькі гадоў будзе існаваць беларуская нацыя, увесь гэты час, я думаю, ва ўсіх беларускіх падручніках будуць вось гэты год 2020 адзначаць як адзін са стартаў беларускай дзяржаўнай ідэнтычнасці. Так як мы і раней разглядалі 1918 год з абвяшчэннем БНР.

За счет того, что белорусские события разворачивались постепенно, можно выделить несколько фаз перехода диаспоры в свое новое состояние.

Нулевой

- **«нулевой» этап** – долговременный латентный период наращивания горизонтальных связей, усиления национальной идентичности, осознания своих собственных сил и возможностей общества безотносительно государства (причем как среди жителей Беларуси, так и среди белорусов зарубежья).

Чехия, 14 лет

– Я считаю, что это всё началось ещё со времён Ксавьера. Тогда случилось стихийное бедствие, и государство не сделало ничего. А люди круто объединились. И тут было такое первое зерно, что мы можем что-то сделать сами. Нами не нужно руководить.

Чэхія, 26 год

– Я лічу, што дэтанатарам апошняй хвалі сталі падзеі ва Украіне ў 2014 годзе... Апасля накладўся цэлы шэраг феноменальных гістарычных падзеяў і фактараў, як гэта ўсё адбылося неверагодна! Спачатку ў 17 годзе такая несправядлівасць – дэкрэт супраць дармаедаў, масавыя акцыі. У 18 годзе стагоддзе БНР... І канечна мітынг 50-тысячны, каля Опернага тэатру. Праз год здараецца неверагодная рэч – знаходзяць парэшткі паўстанцаў, у 19 годзе Каліноўскага хаваюць у Вільні, фантастычна... 6 гадоў паскоранай рэвалюцыі і ўсведамлення.

Ковидный

- **«ковидный» этап** – это период начала солидаризации диаспоры как внутри себя, так и с Беларусью. Это был вариант общенационального ответа на «пандемический вызов» в условиях ковид-диссидентства власти. В это время происходит интенсификация горизонтальных связей между представителями белорусской диаспоры и самой Беларусью, оформляются различные способы коммуникации, организации и помощи Беларуси. Одним из важнейших результатов этого этапа является осознание потенциала «распределенного» белорусского общества на фоне падения доверия белорусской власти.

Россия, 13 лет

–...на самом деле поразила вот эта история с ковидом, как этот «трактор, баня, водка». Первые звоночки того, что случилось в августе, они были ещё в марте, когда массово беларусы скидывались на средства индивидуальной защиты медикам. И тогда уже можно было прикинуть, что народ в принципе понимает, что от него зависит достаточно много, что это что-то уже да значит.

Чехия, 14 лет

–...COVID 19 случился и это уже... Он стал главной предпосылкой всех событий. Потому что люди ещё больше сплотились и объединились, что-то стали делать, как бы децентрализованно.

Канада, 10 лет

–...сыграла роль эпидемия, где начали собирать до этого, это какой-то тоже подъем, консолидация, единение людей. Все что называется, были уже в списках фейсбучных всяких группах, чтобы помогать... Все в очередной раз были недовольны властью и просто люди сами начали друг другу помогать. Наверное, каких-то связей с выборами еще вообще не было никаких. Думаю, что в то время настроение по поводу выборов было еще апатичное. Наверное, только когда начался сбор подписей и т.д., тогда только почувствовали люди, что надо поактивничать, что это имеет смысл.

Германия, 4 года

– Гэта ад пачатку кавіда і там была вельмі вялікая кампанія па збору сродкаў, па закупке і фінансаваннем сродкаў бяспекі для медыкаў. Ну так, мабыць з гэтага часу і потым толькі па нарастаючай.

Электоральный

- **«электорально-подписной» этап** – это период, который начался с назначения даты выборов и выдвижения значимых альтернативных кандидатов. Вероятно, его главной отличительной особенностью являлся высокий эмоциональный подъем, надежда на перемены в Беларуси и вера в возможность победы над режимом. Также можно говорить,

что на данном этапе возникает новое, эмоционально насыщенное и значимое чувство «коллективного Мы», усилившего связь представителей диаспоры с Беларусью.

Германия, 4 года

– Мне здаецца ўсё ж такі, гэта падзеі палітычныя і затрыманы, якія пачаліся яшчэ ў маі. З Ціхановічам напрыклад, а потым Бабарыка – вось гэта было вялікім іштуршком... тут нейкая надзея, спадзеў, што нешта зьменіцца, ён вельмі моцна адчуваўся. І людзі, якія дзесяцігоддзямі ўжо ніяк не праяўлялі сваёй актыўнасці палітычнай, яны раптам пачалі ладзіць дэманстрацыі і актыўна ўключацца.

Чэхія, 26 год

–...ў чэрвені ўбачыў ва ўсім свеце па 40 гарадоў у адзін уік-энд выходзілі на масавыя дэманстрацыі з БЧБ-сцягам. Бывала што 72 гарады я падлічваю, выходзілі беларусы ў 72 гарадах сьвету. Выходзілі з БЧБ-сцягамі!.. калі дэманстрацыі пад БЧБ- сцягамі антылукашыстаўскія прайшлі на Кіпры, у Ізраіле і на востраве Балі. Калі на Кіпры, гаспадыні, домработніцы беларускія, якія ездзяць туды служанкамі працаваць у багатых грэкаў, выйшлі на мітынг пад БЧБ-сцягамі! Альбо праграмісты багатыя, якія на востраве Балі жывуць, гэта мяне дабіла цалкам, зачэпілася, прарасло. Так што вось калі гэта праявілася, травень-чэрвень.

Канада, 10 лет

– Для меня было первое – Тихановского стримы именно со сбора подписей. Потом, наверное, какое-то недоверие, я не так много знал о Бабарико... Но потихоньку по его команде как-то стала внушать доверие и массовость, и поведение и потом не регистрация... вот эта массовость, активность по регионам. Не только Минск. Вообще услышать этот голос, какое совпадение с названием группы, с провинции, а не только тех активистов, которых ты уже знал, слышал, читал. А простые люди, которые говорили о проблемах и это часто не какая-то активная молодежь, это люди старшего поколения. Даже пенсионеры в заметном количестве были активны. Вот отсюда. Ну и опять же новые лица, не системная оппозиция... Мы, например, не планировали поехать участвовать в выборах, потому что думали, что будет что-то подобное 15 году и смысла большого нет. Но когда все закипело, очень много людей сорвалось и поехало в Оттаву голосовать, с надеждой, наверное, или просто, потому что почувствовали какое-то единение.

Новая Зеландия, 17/4 года

– ...когда эта предвыборная кампания началась. Ты читаешь, знакомишься с программами и там появился Бабарико, там появился Цепкало. Ну, то есть совершенно, мне кажется, таких кандидатов у нас не было. Я не имею в виду, что они там были какие-то сильные кандидаты или еще что-то. Ну, то есть, как-то другие. Тихановский тот же... Было конечно такое ощущение, что вот все изменится!.. я думаю, беларусы за границей подумали: «Ну, вот наконец-то все изменится, и сейчас Беларусь начнет продвигаться, двигаться вперед. Мы выйдем из этого болота, из этого колхоза». И всё вот так на фоне этого мне кажется, они освободились... Понятно, что все это будет очень долгий процесс и по-разному может быть. Но все равно было ощущение, что вот все изменится и мы победим.

США, 15 лет

– Это стало, заметно начиная с мая. Предвыборная активность. Бабарико, арест Евы, Белгазпромбанк... Реакция на то, что начало происходить в Беларуси. Потому что такого никогда не было. Люди стали на это откликаться. Ни в 10, ни в 15 году этого чувства не было. И у меня такое впечатление, что была старая оппозиция, которая артикулировала свои идеи, в принципе, правильные... Тут вдруг появились другие люди, другие кандидаты и именно на это народ откликнулся и в Беларуси, и за ее пределами... И с этой когортой люди себя могут идентифицировать, это горожане, профессионалы состоявшиеся. Они не поют жалостные песни про родную сторонку. Они привнесли что-то, на что поколение профессионалов, современных людей, включенных в глобальную жизнь, откликается.

Чехия, 14 лет

–...после событий этого лета, всё вдруг резко переменилось. И я никогда не чувствовала такой крутой причастности к беларусам и Беларуси, как сейчас. Я помню, когда было голосование, когда были выборы, никогда такого не было. Я живу в Праге. Мы приехали в посольство часов в 10–11 утра, очередь была. Уже тогда было её бесполезно занимать, чтобы проголосовать. Было безумное количество народа. И мы потом все подписывали петицию, и все были, естественно, с белыми браслетами. Все сигналили, кричали, гудели. Было что-то потрясающее. Я не помню никогда такого, чтобы в Беларуси что-либо такое делали. Было такое ощущение, что: “Ого, как мы можем! Как круто!” И, конечно, сейчас чувство причастности к корням оно есть, и оно очень крутое.

Август 2020

- **«августовский» этап** – это прежде всего события 9–12 августа и то, что было после них в течение нескольких месяцев.

Как отметил один из респондентов, «Первое – выборы, как они и произошли, потом вторая часть – то, что потом случилось после провозглашения результатов, и третья – как на это отреагировало общество беларусов и как к этому отнеслось руководство Беларуси» (Германия, 20 лет). Здесь определяющим было не столько само противостояние власти и протестующих, сколько принципиальный антагонизм форм их (само)презентаций, которые воспринимались как предельно откровенные манифестации двух полюсов на морально-этической шкале – воплощенного зла и чистого добра.

При этом нужно понимать, что такое разворачивание событий оказалось возможным только благодаря цифровизации и горизонтальной коммуникации, социальным сетям и телегам-каналам, которые спровоцировали как включение «беларуского кейса» мировую новостную повестку, так и острое чувство сопричастности тем событиям, что происходили в Беларуси.

Латвия, 1,5 года

– События, которые развивались в августе и осенью. Какое это конкретно событие – сказать трудно. Я помню только, что три дня я не мог связаться со своими родными, родителями, я не понимал вообще что происходит. Были только, скажем так, страшные видео, страшные новости, которым не было подтверждения, потому что ничего не работало. <Страх> за родных и за то, что

вообще там происходит. Потому что не было информации, а потом оказалось, что это действительно все было.

Россия, 13 лет

– Во-первых, фактор Телеграмма, который выстрелил ... Просто первых две ночи я провёл в Телеграмме, наблюдая весь тот ужас в реал тайм который происходит. А после этого, когда всё это стало подкреплено бумажной прессой, вылилось большими заголовками... Этот момент, триггер, то, что это всё просочилось в публичное поле, и оно в публичном поле, что называется, оказалось – оно конечно выстрелило».

США, 15 лет

–...появилось чувство гордости за страну, что мы самые смелые, самые культурные, это да. Мы – культурные. Мы – на скамейки не становимся в обуви, мы – со знаком качества. Весь мир видит, какие мы. Это еще один важный фактор. Все лето в Америке происходили выступления во многих городах после убийства Флорида и, конечно, массовые выступления, и вся Америка стояла... А тут ни одной витрины не разбито, и весь мир видит, как мы прекрасны.

Литва/Россия, 16 лет

–...сами события оказались экстраординарными по своим масштабам. И, действительно, несмотря на весь скепсис, даже скептиков, многие, и, в том числе поверили, что возможны перемены. Потому что такой масштаб..., он ощущение создал реальности и неизбежности перемен. Я думаю, что действительность, которая стучится в дверь, стала фактором, который мобилизовал всех представителей диаспоры.

Германия, 20,5 лет

– События, которые произошли в Беларуси в августе. То, что они были и медийно присутствовали, это дошло до всех... Здесь оказались вовлечены люди, у которых до августа не было представления о политической жизни в Беларуси. О политиках белорусских, об особенностях жизни в Беларуси, о белорусской истории, культуре и прочее. И вдруг они стали активно участвовать в различных движениях солидарности и так далее. Я думаю, что главное, что ужасы, которые происходили, которые показывали. И что есть определенный фактор, что быть частью белорусской революции довольно модно и престижно.

Турэччына, 36 год

– Асноўны трыггер – гэта, канешне, падзеі мінулага лета на Беларусі. Гэта канешне. Калі людзі пабачылі па ўсім свеце, у тым ліку беларусы па ўсім свеце. Як выйшлі беларусы на вуліцы, не гледзячы на ўсе пагрозы, што іх там паб'юць і арыштуюць і ўсё астатнее, будуць катаваць, як вы ведаеце, усе, што здаралася. Пабачыўшы гэта, людзі надхніліся проста. І гэта таксама дадала людзям горадасці, што яны з Беларусі, што яны належаць да таго народа, які зараз перад вачамі ўсяго света, так бадзёра і так смела сябе паводзіць. І гэта, канешне, дадало ім тады надхнення, каб адкрыта заявіць аб тым, хоць на ўзроўні Фэйсбука, адкрыта заявіць аб тым, што мы - таксама беларусы, мы - таксама з гэтай краіны. Мы – таксама хочам дапамагчы. Альбо хоць на словах падтрымаць і гэтак далей.

Траектория измененной диаспоры

В результате прохождения всех вышеозначенных этапов диаспора действительно перешла в новый формат существования.

Выделение

Во-первых, осуществилось выделение белорусов зарубежья из общего постсоветского русскоязычного сообщества эмигрантов. Белорусы не просто осознали свою специфичность, особенность по отношению к иным этносам и нациям, но определили свою идентичность как основу для сплочения и поведенческой солидаризации. Важный результат этого – не просто появление виртуальных комьюнити в социальных сетях, но переход на следующую стадию, к реализации накопленного потенциала институционализации, т.е. к организационному воплощению.

Кипр, 1 год

– *Беларусских комьюнити нигде не было, потому что подтерта была идентичность. Когда белорусы оказались в критической ситуации – причем, мне кажется, это было связано еще до политики с ситуацией вокруг Ковида – белорусы поняли, почувствовали, что вокруг них. Что они не сферические кони в вакууме, что они члены общества.*

Латвия, 1,5 года

– *В принципе, до этого круг общения был, но эти внешние какие-то трудности, верней, внутренние трудности, они как-то сплотили. И ну да, я так и понял, что я – часть диаспоры в какой-то момент.*

Польшча, 7 год

– *...дыаспара як бы стварылася. Яна не стварылася, яна інстытуалізавалася і праявілася. ...яднанне дыаспары і асноўная як бы маса – яна адбылася. Яшчэ і за кошт таго, што за мінулы год 60 тысяч чалавек выехала з Беларусі. І выехалі найбольш крэатыўныя, найбольш актыўныя, найбольш разумныя, можна так сказаць. Тыя, якія разумеюць працэсы і сістэмы. І гэта тожа дало новы прыліў нацыі ў дыаспару.*

Канада, 10 лет

– *Я бы сказал, что может белорусская диаспора как-то сплотилась и стала в чем-то более многочисленной, больше людей узнало. Наверное, когда были события люди, хотели обменяться чем-то, выразить свою позицию здесь даже, то они искали своих и находили. А до этого, может быть, кто-то говорил, что я и не знал, с украинцами, условно, общался и они даже не догадывались, что белорус.*

США, 15 лет

– *Произошло выделение себя среди общей постсоветской эмигрантской общности. Я увидела, как откликнулись и встрепенулись люди, которые, как мне казалось, вообще далеки от всего. Они включены в американскую работу, американскую жизнь. Профессионалы, они вообще в другом месте находятся. Оказалось, что люди откликнулись.*

Новая Зеландия, 17/4 года

– И мы объединились именно благодаря этим событиям. Не знаю плохим или хорошим. До этого все сидели в группе «Русские в Новой Зеландии». Такая есть большая группа у нас здесь. В Фейсбуке тоже. Сейчас мы сидим в своей группе.

Германия, 20,5 лет

– И вдруг они проснулись, возник интерес... У них представление весьма искаженное и из того времени, когда они уехали. Но они участвуют, пытаются что-то делать. И когда я увидел, что даже они поднимаются, люди, давно забывшие, из какой страны они приехали. Или говорили, что мы приехали из Советского Союза, из России – и тут у них возникло такое самосознание. Для меня это было одним из подтверждений того, что в Беларуси, действительно, происходят события эпохальные, если они достигли таких людей, у которых с Беларусью особых связей не было.

Швеция, 32/22 года

– ...люди стали больше организовываться. У нас в Швеции, давным-давно, больше 10 лет, существовала такая организация – беларусы Швеции. Она была маленькая. Там было 10 человек или 20 человек, то есть не очень много... Но, скажем так, после лета, или даже с начала лета, я думаю с июля-июня, ну, а так по-серьёзному – августа, она несколько выросла. Насколько я понимаю, формальных членов там несколько сотен сейчас. А так, следят за деятельностью, несколько тысяч. Что, в общем, для Швеции неплохо.

Имидж

Во-вторых, сформировался положительный имидж беларусов как нации. На место «памяркоўнасці», «чаркі/шкваркі» в стиле «а можа так трэба» пришел идеализированный образ чистых и светлых борцов против тирании. На фоне других протестов, которые разворачивались в Европе и Америке, в сопоставлении с акциями беларусской власти, действия беларусских протестующих были в определенном смысле феноменальными – порядок против беспредела, возвышенное против brutального, мир против насилия. Безусловно, дополнительным фактором, весьма существенно усилившим “беларусский мессидж”, была крайняя наглядность происходившего насилия и эмпатичность коммуникации с теми, кто был в Беларуси (как итог – Оксфордский словарь назвал слово "Belarusian" одним из главных слов 2020 года).

Прекрасная визуализация происходящего, которая оказывается доступной всем желающим в мире мгновенной горизонтальности, спровоцировали мгновенный “рост рейтингов” беларусов как нации и стимулировали определенную моду на “беларушчыну”.

Германия, 20,5 лет

– Беларусь резко попала в центр внимания западных СМИ, чего не было никогда. Причем о Беларуси стали говорить привлекательно, как о нации, которая борется с тираном, борется за свободу. Быть беларусом стало почетно и привлекательно. И многие люди, у которых есть родственники и контакты в Беларуси, были вовлечены в эту ситуацию. Второе – эта тема здесь прошла и беларусом стало быть модно. И эти факторы по совокупности совпали. И они подстегнули людей, которые стали приходить на акции и как-то организовываться. Заявлять о себе. Этого не было никогда...

Польшча, 7 год

–...я скажу, што згуртавала дыаспару, і цяпер, у чым яна праяўляецца – ёсць асэнсаванне сваёй тоеснасці. І тут вельмі важны момант, які, мне здаецца, супер-важны момант, тое, што лета-восень 2020 года падняло рэйцінг нацыі... На велізарную вышыню. Калі весь свет глядзеў і захапляўся, калі былі ўсе ў шоку, калі ўбачылі, што могуць беларусы. Якія яны разумныя, крэатыўныя, прыгожыя, свабодалюбівыя, інтэлігентныя і гэтак далей... Прычым гэта на фоне таго, што ў гэты час у Амерыцы былі пратэсты... вось гэта так сама паўплывала на дыаспару, чаму яна паявілася – быў штуршок, быў імпульс самой Беларусі, беларусаў. Цяпер назвацца беларусам – гэта гонар! Да гэтага быў іншы стэрэатып беларуса: бульбянік, забіты, чарка, шкварка. А аказалася, што гэтым можна ганарыцца.

Литва/Россия, 16 лет

– Они впечатлены слабостью и беззащитностью, нарочитой такой, которая вызывает симпатию и обаяние как пострадавшей стороны, страдающей, но несломленной стороны. Тело подвергается насилию, но дух остается несломленным. И это открытие белорусов, которые были достаточно утилитарны, прагматичны, телесны. А здесь они достаточно продемонстрировали способность подниматься над прагматикой, утилитаризмом ползучим, материальными благами, издержками. Даже таким насилием, дискомфортом в высшей степени. Вплоть до физического уничтожения. То, что белорусы продемонстрировали такое возмущение насилием, тем, что возмутило всех вне зависимости от социальных факторов, разделяющих белорусское общество... Это очень благородное коллективное лицо, которое на фоне brutальных, debильных реакций властей, выглядело достойно, вызывая симпатию и уважение. Это тоже было очень важно. Это мечта, которая казалась всем возможным будущим, а это оказалось настоящим. В этом была сила. Это была не критика оппозиционная скептическая, а каждый просто демонстрировал свое достоинство, наиболее добродетельную сторону своей личности позволил предъявить миру.

Мобилизация и политизация

В-третьих, на базе чувства сопричастности событиям в Беларуси произошел взрывной мобилизационный рост белорусского эмигрантского сообщества (не столько за счет количества новоприбывших, – хотя это тоже важный момент, – сколько за счет активизации мигрантов различных волн переселения) и политизация диаспоры. Отметим, что политизация оказалась не временным моментом, но толчком к длительной, систематической деятельности, направленной как на консолидацию внутри самой диаспоры, так и на солидаризацию белорусов зарубежья с теми, кто продолжает находиться в Беларуси либо вынужден спешно покидать ее территорию.

Германия, 20,5 лет

– И, конечно, у многих есть родственники, знакомые, которые пострадали, участвуя в процессе. Подверглись издевательствам, насилию, задержанию и прочее. Это подстегнуло и усилило сопричастность.

Польшча, 7 год

–...ўсім баліць за Беларусь. Як бы ты не выехаў, вось як я сказала. У нас баліць – там сваякі, там месцы ўспамінаў, месцы сілы, усе гэта ёсць. І тыя падзеі, якія адбываліся у Беларусі, яны не маглі прайсці міма гэтых людзей. Яны згуртавалі саміх людзей замяжой. Яны адчулі ў сябе вось гэту еднасць, якая была ў маршах у Беларусі... Я скажу так, што калі раней дыаспара была падзелена і была апалітычна ва многім, то падзеі 2020 года палітызіравалі дыаспару. Вось то, што я бачу, то, што я назіраю – яна палітызіравалася.

Германия, 20 лет

– 21 век стал таким неким открытием и точкой зрения диаспоры, с точки зрения того, что такое беларус и что такое мы как беларусы. Это проявилось в такой форме солидаризации между собой и солидаризации со своей родиной, и со стремлением в безвозмездной помощи и поддержке в трудной ситуации, в которую попала страна.

Литва/Россия, 16 лет

–...накопилась диаспора за эти годы. По численности ее стало значительно больше... Жертвы – они вызвали волну сочувствия, сострадания. И думаю, что это сострадание больше объединяет беларусов, чем возможная победа... В сострадании, в беде, мы можем больше объединиться. С успехом у нас проблемы. Думаю, что вызывающий драматизм, связанный с насилием в отношении безоружных сограждан, он очень важным фактором стал консолидации граждан и проявлением таких качеств, как милосердие...

Канада, 10 лет

– Наверное, если бы этих событий не было, я был бы, наверное, в меньшей степени вовлечен во все это. Сейчас – в значительной степени. Очень значимые события происходят, и даже с точки зрения наблюдателя, что называется, движуха происходит. Судьбоносные события.

Самоорганизация

В-четвертых, возникла и стала развиваться новая система (само)организации диаспоры – горизонтальная, базирующаяся прежде всего на возможностях социальных сетей, телеграм-каналов и иных цифровых платформ. На самом деле, это один из принципиальных моментов. Одной из особенностей беларусского менталитета является такая форма абсентеизма как дистанцирование от всевозможного официоза, от централизованных форм деятельности, от вертикальных систем организации. Всеобщая дигитализация, социальные сети, телеграм-каналы и иные формы воплощенных горизонтальных связей предоставили феноменально близкую близкую беларускому менталитету и психологически более комфортную беларусам систему организации совместной деятельности – децентрализованную, как можно менее официозную и построенную не на подчинении той или иной власти, но на самоорганизации. И беларусы этим воспользовались – как в самой Беларусии, так и за рубежом.

Кипр, 1 год

–...оказывается, есть общество и это общество способно к горизонтальному взаимодействию, а не только к участию в игре «вертикаль власти» так или иначе, в виде того или иного элемента этой вертикали. Когда люди увидели, что они способны на горизонтальное взаимодействие, они поняли, что они, таким

образом, могут решить какие-то проблемы. Началось всё с бытовых проблем. Ну а с выборами это перешло в политическую плоскость. Фактически люди увидели, что у них есть возможность на горизонтальном уровне строить взаимодействие и это вот, наверное, эти два события 20 года дали толчок к формированию горизонтальных связей между беларусами не только внутри Беларуси, но и Беларуси в том числе. Эти связи скорее были дружескими товарищескими.

Что я заметил, это действительно построение горизонтальных связей, когда ты можешь обратиться к другому беларусу, потому что беларус беларусу беларус.

Канада, 10 лет

—...люди из других провинций наладили <связи>. Не знаю, были ли они всегда контакты, но какое-то взаимодействие между частями диаспоры в разных провинциях, наверное, укрепилось. Однозначно у меня в Фейсбуке количество людей, я не сильно подбирал контакты, но тех, кто постучался и по каким-то символам или месту рождения показал, я добавлял. И сейчас у меня со 100 фейсбучных друзей у меня 2000... люди хотели объединяться.

Чехия, 14 лет

— Я думаю, что это очень похоже на такие агрегаторы типа убера которые действуют просто в обществе. То есть, то же самое, только оффлайн. То есть, люди стали делать это сами, у них стало это получаться. И они от этого тут же стали крепко на ноги и уже с большим рвением продолжили это делать. Это, в принципе, как снежный ком нарастало.

США, 15 лет

— Без интернета такого бы не было, а так все пишется, печатается, фотографии рассылаются. Социальные сети в этом смысле с точки зрения информирования и создания сообщества, конечно <очень поспособствовали>...

Германия, 20 лет

— И в это внедрены, конечно, огромное количество людей, которые соединились благодаря возможностям электронных связей и в принципе размещены по всему миру, на всех континентах.

Турэччына, 36 год

— Я бы сказаў, што большасць беларусаў актывізаваліся зараз хаця б онлайн, напрыклад, чаго раней было не відаць. Як бы людзі сябравалі сваімі коламі, сваімі гуртамі, нейкай колькасцю іншых беларусаў, сярод іншых. Але так вось, каб былі платформы... Было, напрыклад, згуртаванне "Бацькаўшчына". Але, зноў-такі, для звычайных людзей, якія такія рэчамі не зусім сільна карысталіся, не вельмі моцна цікавіліся, для іх з'явіліся вось гэтыя платформы праз сацыяльныя сеткі, якія вельмі хутка самаарганізаваліся. І, напрыклад, нехта, ёсць два чалавекі, якія іх арганізавалі. Я кажу пра суполкі, якія арганізавалі не актывісты, а звычайныя прадстаўнікі беларускай грамадскасці за мяжою... І вось кожны робіць тое, што ён можа, што ён здольны рабіць. Але ўсё гэта разам, калі ўзяць усе краіны, дзе прысутнічаюць беларусы, то гэта мае даволі моцны станоўчы эфект.

Точка сборки

В-пятых, возникла общая «точка сборки», стимул для объединения диаспоры; беларусы зарубежья получили то, с чем можно было с гордостью себя идентифицировать, и ради чего можно было действовать. Так, если одной позицией, с которой можно было гордо себя идентифицировать, стали сами беларусы, то другой полюс безусловно был отдан режиму. Это явное и очевидное противостояние сформировало очень простую и однозначную систему координат, где могла быть только одна цель, достойная большого общенационального дела – спасение страны из лап режима. И эта цель оказалась очень близка беларусам зарубежья, т.к. для многих из них главной причиной выезда из страны и так было субъективное неприятие существующего режима.

Латвия, 1,5 года

–... скорее всего, как и любой коллектив, может быть, они перед определёнными трудностями и сложностями, скажем так, сплачиваются, если есть такое слово в русском языке. И поэтому, может быть, какие-то трудности и сплотили диаспору.

Канада, 10 лет

– Мне еще кажется важным фактором – наверное было как бы отсутствие борьбы политической именно за власть. То есть, с одной стороны, не было прям ярких лидеров, которые хотели все под себя, ну или хотя бы создавалось ощущение. Все дружили против одного. И сам лозунг – не борьба за президентский пост, а борьба за новые выборы. Фактически, победа была нужна именно для этого... неважно кто, главное – против кого, а все остальное уже будем делать потом. Мне, кажется, это сыграло свою роль.

Польшча, 7 год

– У нашай сітуацыі дыаспара выступіла ўся салідарна. Няма ў нас ў дыаспары разбежнасці з пункту погляду на тое, што трэба Беларусі рабіць. Трэба здвінуць рэжым і дапамагчы сваім. То бок, усе стаяць на адной пазіцыі. Калі ёсць адхіленні, то зусім маленькія, і яны не акрэсліваюць абсалютна якіх-та тэндэнцый... <Дыаспара> вызначылася па мэтам многім свайго існавання за мяжой, стасунку да Беларусі: не толькі выжыць эканамічна, дзяцей выхаваць і гэтак далей. Але аказалася, што мы ўсе павінны штосьці зрабіць для Радзімы. А што? І вось гэтыя "а што?" - яны вызначыліся. Да гэтага не было галоўнай мэты, мэтапалагання не было. Навошта? Я цяпер у гэтай сітуацыі, калі аказалася, што дыаспара можа дапамагчы сваім суайчыннікам – гэта мэта вызначылася: скінуць рэжым, дапамагчы фінансава, дапамагчы выжыць – гэта таксама згрунтавала людзей.

США, 15 лет

–...есть чувство, что от того, как мы здесь громко прокричим, что-то изменится там, на Родине. Хочется в чем-то участвовать, принадлежать. Появился благородный повод, потому что противостояние правды и неправды настолько очевидно, что всем хочется быть на стороне добра.

Германия, 20,5 лет

– Солидарность определенно присутствует. Эта объединенная цель, которой никогда не было. Раньше было так, что встречаются людьми из Минска и Гомеля, определяют для себя кто и откуда и дальше общаются на другие темы. Сейчас

люди встретились. Минск, Гомель, Беларусь, отношение к тому, что происходит, у тебя там есть знакомые? Кто сидел? Кто нет? Беларусскость закрутилась.

Проактивность

В-шестых, сформировалась и эффективно заработала проактивная позиция белорусской диаспоры. В определенном смысле, эта позиция является скаляризирующей для всех предыдущих, это их обобщение и закономерный результат. После «противоречивой» политики властей и сбора помощи медикам в период первой волны коронавируса, после горизонтализации информационно-коммуникационного пространства и необычайного эмоционального подъема во время «подписной революции» к экстраординарным событиям 9-12 августа 2020 года белорусы зарубежья подошли мотивационно «заряженными» и обеспеченными уже существенным опытом самоорганизации. То, что происходило позже, только усиливало их проактивность и масштабировало эффективные модели самоорганизации и взаимопомощи.

Кипр, 1 год

– Но вот действительно в 20 году видно как сформировались белорусские комьюнити и как белорусы старались поддерживать друг друга и свою страну всеми методами, которыми они могли и теми методами, которыми они считали правильными... это взаимовыручка на грани самопожертвования...

Чехия, 14 лет

– ... сейчас это чем-то все хотят помочь. Приходят и говорят: “Я могу сделать вот это, давайте, если кому-то нужна какая-то помощь...” Более того, здесь же есть программы, по которым ребят перевозят из Минска... И через них, наверное, это уже такая новая диаспора, которая только приехала. И все такие: “Напиши, скажи, если что-то нужно, чем-то надо помочь, какие-то вопросы, помочь здесь с бюрократией, с чешским, детям с игрушками”. Тут какая-то такая подушка взаимопомощи – это в воздухе очень витает, что все очень хотят друг другу помочь. Это новенькое что-то.

Если конкретизировать основные направления деятельности белорусов зарубежья, делая акцент особенно на ранних этапах ее становления, то их можно дифференцировать по следующим позициям:

– **«финансовая» помощь** – действия в этой плоскости помощи Беларуси развернулись еще в период первой волны коронавируса и оказали существенную помощь белорусским медикам в борьбе с COVID-19, однако, как это ни удивительно, представители белорусов зарубежья, упоминают об этом сравнительно редко.

Германія, 4 гады

–...там была вельмі вялікая кампанія па збору сродкаў, па закупке і фінансаваннем сродкаў бяспекі для медыкаў.

– **коммуникационная активность** – это самый доступный и в тоже время базовый вариант активности, который выступает основанием и условием эффективной деятельности во всех других плоскостях и направлениях.

Кипр, 1 год

–...беларусская диаспора это в основном виртуальная диаспора. Потому что большинство людей в этой диаспоре – это Фейсбук френдс условно, те знакомы через общие чаты в Телеграмме, там еще где-то. В СанФраниско там, у ребят, по-

моему, в Вацапе или в фейсбук-мессенджере даже какой-то чат. Те зависит от того в каком регионе какие каналы связи приняты.

Новая Зеландия, 17/4 года

– Периодически мы там какой-то информацией обмениваемся. Обсуждаем. Вот даже у нас было организовано интервью со Светланой Тихановской на радио Новой Зеландии, самое главное радио наше. Оно было организовано благодаря человеку из нашей диаспоры.

Германия, 20,5 лет

– Они читают новости, пишут что-то в Фейсбуке, какие-то комментарии. Отслеживают то, что происходит в Беларуси.

Россия, 13 лет

– Вот в тот момент, когда всё случилось, всё завертелось от ковида и до выдвижения на выборы, был сформирован целый пул телеграмм-каналов, который начали читать люди. И до событий августа это были телеграмм-каналы, а потом все начали очень много и очень мощно слушать весь этот пул белорусскоязычных СМИ, Свобода и Евро радио, и собственно говоря, виртуальная печатная вся наша пресса типа Нашей нивы и т.д. Так во что произошло... Все или вернее не все, а каждый по мере сил начал очень много слушать и очень много комментировать. То есть охват. И мне кажется, то, что поменялось гарантированно в этой белорусской нации, так это охват белорусскоязычной аудитории белорусскоязычными СМИ, то есть своей аудитории.

– электоральная активность – это, безусловно, инициативность и динамичность деятельности диаспоры в период выборов 2020 г. В то время, как отмечают респонденты, была развернута широкая деятельность по стимулированию не только элективного участия в выборах, но и их контролю, и по освещению всего этого в информационном пространстве.

Швеция, 32/22 года

– Беларусы стали организовываться, пытаться проконтролировать честность выборов, то есть сделать независимый подсчёт, фактически то же самое стали делать в других странах, в частности в Швеции. Здесь, когда люди голосовали в посольстве, во-первых, они следовали рекомендациям голосовать в последний день, а не абы-когда, и был организован параллельный подсчёт, то есть был официальный подсчёт и был параллельный. В официальном, конечно, наврали слегка, но насколько я понимаю - не очень сильно. Постеснялись врать сильно.

США, 15 лет

– Если бы в 20 году, когда началась вся движуха, вы читали суропку «Беларусы-США «Разам лягчэй», то вдруг оказалось, что народу много. Во всех городах все организовались, быстро нашли посольство, консульство, которое вообще никто не помнил где. Выяснили, как голосовать. Организовались и ехали из Питсбурга, из Чикаго голосовать. Народ ездил из далеких городов проголосовать, стали делать марши какие-то.

Канада, 10 лет

– Голосовавших тоже не помню, но это что-то в сотнях тысяч. То есть это и избирательно что-то имеет вес. И, по крайней мере, сейчас это более-менее единогласная позиция в отношении событий 20 года.

- **манифестационная активность** – это момент, который для многих представителей самой белорусской диаспоры стал неожиданностью: долговременное, систематическое, регулярное, настойчивое предъявление обществу и СМИ своей позиции, своего несогласия с результатами выборов, своего неприятия режима, своей поддержки протестов и своего единения с Беларусью.

Литва/Россия, 16 лет

– <Поразили> солидарные, консолидированные действия, связанные с тем, что люди долго и много помогали. Не разово, а впряглись, что называется на такой систематической основе... люди, вижу по Питеру, каждый день выходили на улицу. И там же тоже сажали в тюрьмы, но это не останавливало. Люди методично выходили на улицы... несмотря на возрастающие риски. Понятно, сперва было ощущение победы. Потом стало понятно, что риски существенно превышают приобретения, и во многом появилась безнадега. К чему это? Это не приносит никаких результатов. Тем не менее, люди последовательно выходили и в Москве, и в Питере регулярно.

Германия, 4 года

– ...людзі збіраюцца кожны тыдзень, **кожны тыдзень!** Са жніўня не было ні аднаго тыдня, ні аднаго... Выбачаюся, на Каляды адзін тыдзень, але за выняткам таго, кожны тыдзень людзі збіраюцца і заўсёды гэта нейкі крэатыў.

Новая Зеландия, 17/4 года

– ...люди в Окленде, это наш самый большой город, они выходили на митинги, протесты, акции поддержки»

США, 15 лет

– Перформанс себя, принадлежности. Это делается абсолютно искренне. Людям кажется, что мы тут сделаем, наше слово значимо.

Швеция, 32/22 года

–...но с 10-го – люди просто на демонстрации ходили. То есть с полудня 10-го и потом несколько месяцев подряд, практически каждый день... Когда мы на демонстрации стоим, подходит полиция, говорит, что вот, вы тут демонстрируете, здорово, передавайте привет, мы вас всячески поддерживаем. Вы молодцы.

– спектр вариантов активных действий, выросших из «антиковидной» помощи Беларуси и направленных на то, что обобщенно можно назвать **«помощь белорусскому протесту (пострадавшим от режима)»**.

Таким образом, исходя из анализа глубинных интервью, можно судить, что в ходе событий 2020 г. произошло поэтапное переформатирование сообщества белорусов зарубежья (основные этапы: а) ковидный – условно, первое полугодие 2020 г., б) электоральный – с 9 мая по 9 августа 2020 г., в) (пост)августовский – после 9 августа и практически по настоящее время).

В результате прохождения этих этапов произошло выделение белорусов зарубежья из общего постсоветского русскоязычного сообщества эмигрантов; сформировался не просто положительный и привлекательный имидж белорусов как нации, принадлежностью к которой можно гордиться, но возникла даже определенная «мода» на него; на базе чувства

сопричастности событиям в Беларуси произошел взрывной мобилизационный рост белорусского эмигрантского сообщества и общая политизация белорусской диаспоры, в рамках которой стала развиваться новая система (само)организации – горизонтальная, базирующаяся прежде всего на возможностях социальных сетей, телеграм-каналов и иных цифровых платформ.

Важным результатом 2020 года стало возникновение общей «точка сборки», стимула для объединения диаспоры – белорусы зарубежья получили то, с чем можно было с гордостью себя идентифицировать, и ради чего можно было действовать.

Как закономерный итог, сформировалась и эффективно заработала проактивная позиция белорусской диаспоры (базовые формы проявления: коммуникативная, электоральная, манифестационная), которая зародилась в период первой волны COVID-19, а на полную мощь заработала после событий августа 2020 г.

Идентичность и связь с Беларусью

Вопреки распространенному мнению о том, что в чужих странах беларусы целиком и полностью ассимилируются среди местного населения или вливаются в различные близкие по языку диаспоры (русскую, украинскую, польскую), зачастую беларусы зарубежья стараются не терять связь с Родиной и сохранять свою идентичность.

Гражданство

Хотя и формальным, но весьма знаковым способом для этого является сохранение беларусского гражданства.

Россия, 13 лет

– Вы знаете, у меня всё на самом деле сложно, потому что я в конечном итоге так и не стал российским гражданином на протяжении вот такого периода времени, хотя все возможности есть...

Литва/Россия, 16 лет

– Я, кстати, гражданство никогда не менял. Ни тогда, когда был в Литве, ни сейчас.

Новая Зеландия, 4/17 лет

– Гражданство есть у меня беларусское».

Германия, 20 лет

– ...решение до сих пор не было для принятия другого гражданства, отказа от своего первоначального гражданства. Потому что именно это и дальше является некоторой частью идентичностью, которая является ценной.

Чэхія, 26 год

– ...у мяне ж грамадзянства захоўваецца, там і сям’я там жыве, многія сваякі... Але між тым я збіраюся вяртацца, пад старасць я заўсёды збіраўся вярнуцца і жыць у Беларусі...

Турэччына, 36 год

–...я захоўваю беларускае грамадзянства, для мяне гэта зусім прынцыповае пытанне.

Стремление сохранить беларусское гражданство является одним из маркеров добровольного выбора пограничного, маргинального положения беларусов зарубежья, когда они как бы не окончательно покидают свою страну и не до конца соглашаются обустроиться в новом государстве. Здесь также показательно отношение беларусов зарубежья к концепту «беларуская диаспора». Некоторая часть респондентов испытывала определенные затруднения при ответе на вопросы, где в формулировке встречалось это понятие – «диаспора». Представляется, что указанные заминки были связаны не столько с самой диаспорой, сколько именно со спецификой отношения эмигрантов к Беларуси. В этой связи становится понятен феномен упоминания своего особого положения – «между» страной проживания и Беларусью. Это «граничное» положение далеко не всегда связано со временем, проведенным в эмиграции. Иногда это просто осознанная и целенаправленная позиция, не ослабевающая с годами.

Латвия, 1,5 года

– Да, то есть я ещё и не там и не сям, то есть где-то вот тут. Вот посередине где-то ещё.

Израиль, 8,5 год

– Я ўжо настолькі ўрос у Беларусь, мне здаецца, я яе не пакідаў. У думках, у сваёй працы, я застаюся з Беларуссю.... Я заўсёды на сувязі, пастаянна езджу ў Беларусь да сваіх родных, у сваю родную вёску, пакланіцца могількам. Так што Беларусь пастаянна прысутнічаець са мной.

Чэхія, 26 год

– Я лічу сябе ў камандзіроўцы, якая працуе для Беларусі, з беларускімі людзьмі, калегамі... фізічна жывучы ў Празе, не лічу сябе выехаўшым і часткай дыяспары Я сябе адчуваю амаль што ўнутры Беларусі.

Складывается ощущение, что субъективно люди не уезжали из Беларуси как из страны, люди бежали от режима, от власти, от государства – но не от страны, не от родины, не от народа (что, собственно, и подтверждается упоминаниями респондентов об особенностях принятия ими решения покинуть Беларусь). Потому они частично, пусть психологические или метафорически, все равно остаются в Беларуси и с Беларусью, чувствуют связь с ней и при первой возможности стараются возвращаться. Как минимум, поклониться своим могилам, как максимум – какое-то время пожить на Родине.

Если говорить о конкретных формах осознания и реализации связей с Беларусью, то здесь опрошенные из числа беларусов зарубежья выделяли следующие семантически взаимосвязанные позиции.

Родина

Во-первых, это **комплексное, обобщенное ощущение Родины** (очевидно, это ощущение весьма существенно актуализировалось событиями 2020 года).

Швеция, 32/22 года

– Если ощущение дома, то у меня много домов. Это всякие места, где я жил больше года... То есть это в принципе дом, если я туда вернусь, я буду чувствовать себя дома. Но родина – да, она одна.

Новая Зеландия, 4/17 лет

– Ощущение Родины. Как бы это не пафосно звучало, но существует оно – ощущение Родины, дома... То есть все равно ощущение родины и что она у меня есть, еще осталось. И я думаю, останется навсегда.

Германия, 20

– С Беларусью меня связывает именно то, что я там родился, это является частицей моей идентичности, это и язык, это и друзья, это некие воспоминания о том месте, где я вырос, о том всем, что способствовало этому... Эта связь со своей родиной осталась до сих пор. И поэтому по сей день, после такого промежутка, прожитого за границей, за пределами Беларуси, в принципе вопрос Беларуси актуален.

Кипр, 1 год

– Родина. Я вообще себя считаю патриотом и вижу, что среди беларусов много патриотов.

Эмоции

Во-вторых, это **чувство эмоциональной привязки** к месту рождения/взросления (не все, кто считают себя беларусами, родились в Беларуси). Это прежде всего связь с конкретной местностью, но в то же время и общность с теми, кто там живет.

Германия, 4 года

– Я ведаю, што шмат людзей таксама жыве ўжо і па 10, і па 20 год. Яны дагэтуль цікавяцца Беларуссю і падзеямі ў Беларусі, перажываюць іх таксама, як і беларусы, а можа і болей часам.

Россия, 13 лет

– Просто я люблю свою страну, свой город. Я тут учился, вот сейчас я по нему дико скучаю, например. Для меня эта страна, которая меня в общем-то вырастила, в разные времена я к ней относился совершенно по-разному, честно скажу. Всё равно для меня это город, где я родился, где я вырос, что называется корни.

Литва/Россия, 16 лет

– Основное место дислокации у меня Минск, и я тут всю дорогу строил дом. По факту, все мои основные жизненные планы и все остальное вертелось вокруг Беларуси... Несмотря на то, что я не коренной, но появился я здесь в 80-м году. Детство мое, социализация первичная и вторичная прошли здесь. Я чувствую себя здесь как дома, это свое, родное.

"Корни"

В-третьих, это **ощущение родовых «корней»** и родственники, сваякі (даже умершие), что остались в Беларуси.

Чехия, 14 лет

– ...чувство причастности к корням оно есть, и оно очень крутое.

Польшча, 7 год

– Калі гаварыць аб тым, што звязвае – сям'я, канешне, сябры – гэта 200% сям'я і сябры. З імі сувязь не згублена.

Канада, 10 лет

– В первую очередь, есть родственники. Потом друзья, коллеги бывшие.

Новая Зеландия, 4/17 лет

– Родители у меня там, брат со своей семьей...

Латвия, 1,5 года

– Семья, родные, друзья, вот так вот я бы сказал. Ну и родина. Я бы сказал – родина. То есть я ощущаю это как свой родной дом, так я ощущаю.

Германия, 4

– Адчуванне прыналежнасці ёсць. Неабходнасць быць часткай гэтага. Пэўна нейкая любоў да гэтага... У меншай ступені гэта былі, так скажам, беларусы ў вогуле як супольнасць. Для мяне было гэта мая вёска, мае бацькі.

Израиль, 8,5 год

– Было бы банальна сказаць, што могількі. А зараз і майго малодшага брата, які памёр ад каронавіруса.

Фактически, выше обозначенные позиции – обобщенное чувство родины, эмоциональная привязка к месту рождения / взросления, связь с родственниками – очень тесно переплетены и в ответах респондентов часто не диверсифицируются, идут рядом и переплетаются.

Язык и культура

Вместе с тем, отдельным от Родины блоком идет ряд позиций, связанных с белорусской историей, культурой и языком.

Германия, 4 года

– У прынцыпе заўсёды цікавіўся гісторыяй краіны. Калі я пераехаў у Германію, нічога не змянілася... Ну так здарылася, што для мяне беларуская культура, мова і гісторыя гэта каштоўнасці, мне гэта цікава.

Кипр, 1 год

– Все-таки беларуская культура является для меня близкой. Я коренной минчанин в этом плане, да. Общение с беларусами доставляет мне большое удовольствие. Как с носителями славянской культуры, культурно близкие. Причем это уже практически европейская нация, по крайней мере, в моем круге общения, мировоззрения, миропонимания, ценностей и прочие вещи – они являются фактически западными. В целом комфортно.

США, 15 лет

– Мне важно, чтобы моя дочь знала, откуда она. Она пошла в школу в Минске и каждое лето я ее привозила на несколько месяцев к бабушке в Могилевскую область. Я считала, что она должна выучить все слова на родном языке, в доме не говорят, на улице она, может быть, потом услышит.

Метафизическое

Отдельным специфическим блоком связей с Беларусью выступает совокупность психологических, в чем-то сакральных по своей природе позиций.

Польшча, 7 год

– ... тут яшчэ важна энергетыка самага месца, самой зямлі... Таму шта Гродна, і ўвогуле беларуская зямля – гэта, напэўна, ў нас на генетычным ўзроўні, што мы падпітваемца месцам моцы. То бок, я мушу паехаць туды, пахадзіць па гэтых вуліцах, пабыць каля Каложы. Зразумела, ёсць знакавыя месцы, дзе мне вельмі харашо, камфортна псіхалагічна. Душэўна мне вельмі камфортна у гэтых месцах. І ўсё гэта асяроддзе... само асяроддзе, з якога ты выехаў, і дзе твой кавалак застаўся, куды ты хочаш вярнуцца. Таксама гэта звязвае.

Ізраіль, 8,5 год

–... магу такую смеласць дапусціць, што відаць нават у большай частцы, але можа нават і ва ўсіх беларусаў, якія зараз на чужыне (хоць яны ў гэтым і не прызнаюцца, можа не зусім асэнсоўваюць) – але Беларусь прыходзіць к ім, калі не наяву, так ўва сне і яны з ёю неразлучныя.

Чэхія, 26 год

–...тая культурная, містычная, той сацыяльна-філязофскі феномен, які называецца Беларусь, ён сусветны, ён у душах і сэрцах многіх людзей, каторыя ўжо даўно не жывуць у Беларусі, але якія плачуць, калі бачаць дзікія кадры жніўня.

Резюмируя, следует отметить, что основой связи белорусов зарубежья с Родиной являются скорее не организационно-рефлексивные основания, но прежде всего эмоциональные, чувственно окрашенные позиции, которые имеют существенное значение для самоосознания и идентичности человека

Турэчына, 36 год

—...я захоўваю беларускае грамадзянства, для мяне гэта зусім прынцыповае пытанне. Таксама палова маёй сям'і жыве на Беларусі. Ведаецца, мае сваякі з бангладэшскага боку зараз раскіданыя па ўсім свеце. Бо гэта часткова сямейная традыцыя ў Бангладэшы, часткова клясавая, што людзі з параўнальна добрай адукацыяй з Бангладэшу з'яжджаюць куды могуць і па ўсім свеце апынаюцца. А з другога боку - беларускага, у мяне ўсе сваякі, амаль што ўсе, жывуць на Беларусі. Таму ёсць гэта сувязь. Таксама ў мяне даволі шмат сяброў на Беларусі. І, канешне, гэта мая Радзіма, бацькаўшчына. Канешне, яна трымае эмацыянальна.

Пробуждение нации

Учитывая принципиальную референтную значимость Беларуси для ее диаспоры, важным является вопрос об оценках того, что происходило, происходит и будет происходить в Беларуси дальше. В этой связи представители белорусов зарубежья рассуждали о том, как можно охарактеризовать актуальную ситуацию в Беларуси, действия властей и состояние белорусского общества, белорусов как нации.

Это, конечно, очень сложные и противоречивые позиции, однозначно судить о происходящем очень трудно – процессы еще идут, много эмоций и на самом деле происходящее не аналогов, которые могли бы облегчить понимание ситуации в стране.

Израиль, 8,5 год

– Гэты вопыт Беларусі, я думаю, што ён унікальны сам па сабе і я не думаю, што была яшчэ такая сітуацыя, як зараз у Беларусі.

Тем не менее, подавляющее большинство опрошенных сходится во мнении о том, что в 2020 г. в Беларуси произошло нечто феноменальное, качественно новое, некий фазовый переход. И хотя общей формулировки по данному вопросу не оказалось, было общее смысловое ядро, объединяющие разные высказывания – **пробуждение национального чувства**, того чувства собственного достоинства и гордости, которое не только объединило белорусов в Беларуси, но и послужило стимулом для субъективации белорусов зарубежья.

Германия, 4 года

*–...якасная зьмена, гэта, вядома, і колькасць людзей. Колькасць людзей, якія зацікаўлены не толькі палітычнымі падзеямі і палітыкай, але і культурай і гісторыяй. Ну вось з майго бліжэйшага атачэння сябры,... якія былі заўсёды абьякавыя, абьякавыя з большасці да гісторыі і ўжо дакладна да палітыкі. І вось гэтыя людзі пачалі мне раскаваць там пра забойства Юр'я Захаранкі і г.д. Яны кажуць, чаму мы гэта ўсё раней не ведалі? Чаму нам пра гэта ніхто не казаў? Хаця я ім раней казаў. **Нешта пераклучылася, так...кажуць, што пасту назад не запіхнеш у цюбік. Ніхто не зменіць твая каштоўнасці і не перастане думаць, што Лукашэнка гэта д'ябал і г.д.***

Канада, 10 лет

– Однозначно новое поколение – они себя, в основной массе, ни с кем как с белорусами больше не отождествляют. Они уже не советские, многие из них не считают себя русскими... Заграницей многие, кому не принципиально, а наоборот – хочется, чтобы отстали и он может сказать, что он русский, чтобы долго не объяснять, где Беларусь. А у многих вот уже появилось, что нет, уже важно надо объяснить, где ты и что ты, откуда ты. Есть скачок.

Литва/Россия, 16 лет

–...самое важное, что впервые появилась нужда в коллективной саморефлексии. Вот эта проблематизация навязанной идентичности, которая доминировала над всем обществом на протяжении двадцати с лишним лет, которая фактически выводила за скобки самостоятельного мыслящего субъекта.... Произошел такой старт саморефлексии, когда и на уровне индивидуальном, и на уровне больших групп, профессиональных – это был, по сути, парад профессий, рабочие, медики... Да, в плане активизма все разнились друг от друга в степени

отважности. Но сам факт, что люди выходили, на профессиональном групповом уровне... эта рефлексия была запущена и происходила такая публичная артикуляция этого осмысления. Она сплавлялась во что-то более грандиозное, большое, на уровне, можно сказать, общества в целом... В этом смысле это болезненный путь, как элемент любой саморефлексии. Я бы сказал, что на коллективном когнитивном уровне происходит переформатирование самопонимания через публичную артикуляцию самих себя.

Новая Зеландия, 17/4 года

—...до этого, до 2020 года, было такое ощущение, что мы сидим на лавке с гвоздем в попе и говорим, а может так и трэба. А тут мы встали, и стали что-то делать. Реально стали что-то делать. И мы вот стали беларусами. Гордым народом.

Германия, 20 лет

– Я думаю, это <события в Беларуси> не только для меня стало неожиданностью. Стало тоже неким позитивным проявление и у людей, которые проживают в других странах. Они вот именно этот тип беларуса, вот такой характер беларуса до того не видели и с этим не были знакомы. И я, в том числе был удивлен... в течение последних лет формировалось некое иное отношение к тому, кто я как беларус и как бы я хотел жить в моей стране. Вот именно, как бы ни хотелось той системе, которую на данном этапе задействовал. И поэтому я думаю, этот процесс переформирования, трансформации он является на данном этапе в действующей такой форме и, мне кажется, он расширяется все больше по массе и воздействует на других людей.

Чэхія, 26 год

– Ясна што многія людзі былі... дэнацыяналізаваны, дэзарыентаваны, пазбаўленыя сваёй мовы, каранёў і каштоўнасцяў савецкім рэжымам і Расеяй. Але як толькі нейкае паслабленне здаралась ідэялягічнае, то сапраўдная Беларусь вельмі лёгка заваёўвае сэрцы і душы беларусаў дэнацыялізаваных, вельмі лёгка...людзі са слязьмі адказвалі, што яны цяпер беларусы, самі беларусы! Гэта была фантастыка 20 года! Людзі, якія прыехалі ў Беларусь <не нарадзіліся ў Беларусі, а пераехалі і больш ужо ў стальым узросце>, хто 40 гадоў назад, хто 20, хто 15 гадоў назад... Я ня ведаю, ці бачылі вы інтэрв'ю з Фрыдманам, 40 гадовым дасьледчыкам нямецкім, які родам з Беларусі. Ён адзначыў у асяроддзі замежных габрэяў феномен – гэтыя людзі сталі лічыць сябе беларусамі.

Турэччына, 36 год

—...раней у мяне было такое ўражанне, што я належу да беларускай нацыі, якая складаецца мабыць з 15%, як бы дэмаграфічнай беларускай нацыі. Бо, канешне, вядома, што ёсць такая беларуская нацыя, якая ўключае ўсіх тых, хто называе сябе беларусамі, вядома. Але таксама ёсць сярод іх людзі, якія бачуць карані беларускасці ў Вялікім княстве Літоўскім, і бачуць гістарычную сувязь з Еўропай. А ёсць тыя, і мне здаецца, што да 2020 года, нажаль, іх была большасць, бо інакш Лукашэнка больш не пратрымаўся бы ва ўладзе столькі часу. І вось гэтая большасць як бы з'яўляецца, альбо з'яўлялася да нядаўняга, прыхільніцаю такога

погляда, што беларусы – гэта сялянская нацыя, якая атрымала самастойнасць толькі пры дапамозе камуністаў у 1919 годзе і стварыла БССР. І БССР – гэта была першая сапраўдная беларуская дзяржава. Да гэтага розныя літоўскія, і польскія, і расійскія феодалы па рознаму катавалі беларускую нацыю. А потым беларускі народ стаў вольным і адстаяў гэтую свабоду ў Другой сусветнай вайне альбо ў Вялікай Айчыннай. І потым атрымаў незалежнасць. І вось зараз мы будзем ахоўваць гэтую незалежнасць, аднак пад чырвона-зялёным сцягам. Але перафарматаванне атрымалася карэннае, скажам. Бо, ведаеце, ў афіцыйным беларускім дзяржаўным гімне спяваецца пра "сцяг перамогі, радасці сцяг", пра чырвона-зялены. Але зараз, я думаю, засталася вельмі-вельмі мала беларусаў, якія бы асацыявалі вось такі чырвона-зялены сцяг з радасцю альбо перамогай. І нават тыя спартоўцы, якія атрымалі перамогі пад гэтым сцягам, нават яны, многія з іх перайшлі на іншы бок. Яны, можа, заўсёды на тым і былі, але яны заявілі пра сваю пазіцыю, нават некаторых і пакаралі. Але я думаю, што людзі прачнуліся і проста пабачылі як бы з чаго складаецца беларускасць на сам рэч, адкуль ідзе беларускасці пагроза на сам рэч, і хто нашыя сябры на сам рэч, таксама.

Основой всех этих процессов является солидаризация, взаимопомощь и белорусов, которая буквально взорвала белорусское общество в прошлом году и проявило наилучшие качества белорусов как народа, как достойной нации.

Польшча, 7 год

–...тое, што адбылося, вось мне выдаецца, яно высвеціла некаторыя важныя характэрныя рысы беларусаў, як нацыі... І гэта я скажу, што – грамада беларуская... што ён <беларус> сам пад сябе капае, і "мая хата з краю" – гэта лухта ўсё. Таму што гэта міф, навязаны нам... Беларус заўсёды жыве грамадой, маючы свой кавалак зямлі, маючы сваю гаспадарку. "Вось гэта я на сваім". Але, звычай талакі – ніхто яго не адмяняў. Моцнае самакіраванне вясковае, гарадское, калі грамада сама вырашала, каму дапамагчы, сама судзіла... І ў дадзеным выпадку, калі бяда і паспалітае рушэнне – выходзяць усе... Калі бяда прыходзіць, то ўжо "мая хата з краю" не бывае. Зразумела, што ня ўсе так. Ёсць і тыя, якія адсіджваюцца...

Канада, 10 лет,

– Главное, общество прошло какую-то ступеньку и продолжают дальше двигаться.

Россия, 13 лет

–... Моё впечатление, не знаю как насчёт слышать, но начали слушать друг друга. То, чего раньше не было.

Чехия, 14 лет

–... меня поразило, с какой скоростью... вектор сменился. Сменился от "мая хата с краю" и у нас там все по отдельности. С какой скоростью общество сплотилось, и как быстро, оказывается, эти процессы могут происходить.

Литва/Россия, 16 лет

–...важна совместность, потому что конвенциональность определенная позволяла объединять, узнавать «своих / чужих». Это работало, это значит, что смутные конвенции были. Это значит, в частности, что насилие

неприемлемо, что это не та форма, через которую мы можем решать конфликты. Ложь тоже неприемлема. Были важные вопросы, ответы на которые и разделяли наше общество на две части. Можно строить политический мир на насилии? Одна часть общества говорит, что можно, по-другому нельзя. Другая говорит, что это неприемлемо для нормальной политической жизни. Это был экзистенциальный разлом, который развел граждан по две стороны баррикад, Это тоже элемент саморефлексии. До этого момента ни социальная, ни политическая жизнь не была предметом рассмотрения. Она не становилась интересной и важной как какой-то вопрос, вовлеченный вокруг таких интересов и нужд для обычных граждан. Здесь оказалось, что это один из ключевых вопросов.

Вместе с тем понятно, что “национальное возрождение” еще далеко от своего финитного этапа. Рождение чувства национальной гордости, подъем самосознания и инициативное принятие белорусской идентичности пока не привели к главной цели – становлению нации как полноправного политического субъекта, определяющего процессы государственного строительства в своей стране.

Литва/Россия, 16 лет

– Очень важен политический момент. Как нация мы не состоялись в этом смысле. То есть, мы подошли к ситуации конфликта, политического разлома, который является симптомом того, что у нас на повестке дня вопрос о том, чтобы мы стали политической нацией. Но без способов разрешения этого конфликта и переформатирования самих себя до политической нации мы еще не состоялись. И в этом драматизм и горечь от этой революции, так она нас подвела. А мы движемся по рельсам, по инерции анонимного десубъективированного участия в политике, когда нас как статистов для этого привлекают. Часть общества согласна с таким участием в политике и с таким пониманием нации, когда ее как животных держат в загоне на территории государства и именуют беларусами... А та часть, которая на уровне гражданского и политического участия активного, когда сами субъекты в этом смысле занимают проактивную позицию – к сожалению, этого пока еще мало. Она проблематизировала предыдущий формат, декларировала и начала движение в этом направлении, но, чтобы в политическом смысле стала нацией, еще не состоялась.

Швеция, 32/22 года

– Мне кажется, что пока граждане Беларуси не установили у себя систему народовластия, по большому счёту, пока ничего не поменялось. То есть попытка избавиться от диктаторской власти и создать свою власть была. Пока она неуспешна и в этом смысле, на мой взгляд, не поменялась, но я не знаю как изнутри у вас там что чувствуется.

Но как бы то ни было, для всех опрошенных очевидно, что запустился и в борьбе с режимом идет процесс формирования гражданской нации, который признается значимым и на международной арене.

Латвия, 1,5 года

– До этого можно было сказать, что беларусы в принципе аполитичны и политикой не интересуются. Но после этого всего стало ясно, что очень даже

интересуются и имеют своё мнение по поводу многих вещей, что это не, грубо говоря, стадо...

Израиль, 8,5 год

– Любыя пратэсты, якія былі і якія ёсць зараз і якія будуць, гэта адзін працэс аздаравлення беларускай нацыі і самасцвярджэння на сваіх землях і дасягненне аўтарытэта на міжнароднай арэне.

Чехия, 14 лет

–...фактически, как это не абсурдно звучит, за такое сплочение нации можно поблагодарить полное бездействие властей и, более того, все эти репрессии. Получается, они явились предпосылкой возникновения нации, по сути.

США, 15 лет

– Да, формируется гражданская нация, меняются отношения гражданина с государством. В некотором смысле имеет место Французская буржуазная революция в своем современном исходе.

Впрочем, не все согласны с тем, что текущая ситуация может оцениваться как процесс становления нации. Есть мнение, что “затягивание” процесса играет и отрицательную роль.

Литва/Россия, 16 лет

– Сейчас, поскольку инициатива упущена, идет такой реваншизм властей, что навязывается геополитическая риторика и она становится доминирующей. Что на самом деле не граждане решают свои вопросы, и проблемы национальные, связанные с политическим лидером, который надоел, а происходит здесь геополитический дележ. И это очевидно, что в интересах Российской Федерации, у нас еще более подхватывают, развивают, усугубляя все, и втягивая Беларусь уже в не ее собственный дискус... И это меня очень тревожит, потому что, когда я вижу процессы, эволюционные процессы, что в таком долгом времени мы можем потеряться и потерять больше, чем приобретем. Мы не управляем, в отличие от имперской России, которая мыслит десятилетиями, столетиями, может, тысячелетиями. Для них, ну, давайте, еще пусть десять лет побарахтается Беларусь. Сколько надо пусть барахтается, мы никуда не денемся. То у Беларуси нет такого большого времени, и в этом времени она уже не может так... И я вижу в этом самые большие риски и опасности, когда мы просто можем совсем потерять контроль над ситуацией.

Действительно, актуальная ситуация в Беларуси оценивается респондентами как один из форматов противостояния общества (народа, по крайней мере, большей его части) и государства (в лице действующей власти), формата жесткого и, вероятно, протяженного.

Латвия, 1,5 года

–...сейчас идёт реакция. Грубое закручивание гаек. Но, как показывает история, ничто не вечно. Но с другой стороны то, что сейчас происходит, то, что я читаю новости, это конечно ни в какие ворота не лезет. Да, по поводу того, что сейчас происходит, конкретно сейчас закручивают гайки, и как в принципе и сказали – уличный протест заглох. Но, это не значит, что все стали вдруг согласны со всем, что происходит. Это похоже скорее на то, что на кипящую кастрюлю просто закрыли крышку наглухо и все.

Германия, 4 года

– Беларускае грамадства ўсё ж такі значна зрабіла крок наперад за апошнія 10 год і гэта ўжо сучаснае грамадства ў пэўных аспектах. Якое, асабліва частка гэтага грамадства, патрабуе і сучаснага кіравання. У той жа час дзяржава беларуская – гэта мастадонт з мінулага, нават не с 90-х, а з 30-х год, якая зусім не адпавядае, не форма, не змест, таму, што патрабуе народ. Вось мне здаецца гэта несуднаснасць, несупадзенне паміж уладай і людзьмі стварае напружанне. І гэта настолькі відавочна, што немагчыма не заўважыць. І я не ведаю, як гэта можна вырашыць, бо тут толькі два варыянты па-сутнасці: ці Беларусь будзе рухацца назад у 30-е, і стане адной з варыянтаў Паўночнай Карэі, ці Беларусь будзе развівацца, рухацца наперад.

Польшча, 7 год

–...народ у шоку ад гэтых рэпрэсій. Гэта сапраўды такое ёсць. І наступнае, як я аналізую гэту сітуацыю – усе чакаюць. Зараз зацішок ідзе. Апошнія пару месяцаў ідзе зацішка. І гэта звязана перш за ўсё з дыаспарай і палітыкай вакол Беларусі. Усе выдатна разумеюць гэту сітуацыю, выдатна разумеюць, што дыктатура ў такой форме быць не можа абсалютна. Сіл, каб выйсці са зброяй і пайсці штурмам на акрэсіны на Прэзідэнскі палац – няма. Гэта адназначна, што нашыя людзі не пайдуць. Таму што тут стаіць пытанне жыцця свайго, нават не свайго, а свайго суседа і сваіх дзяцей. Жыцця проста. Заб'юць. Беларусы не схільныя ісці с шашкай на танкі. Беларус партызаніць будзе, а з шашкай на танкі ён не папрэ. Гэта так як магілеўская рэзня: яны пару гадоў рыхтавалі пікі і магілы капалі, а потым ў адзін дзень ўсіх перарэзалі, калі тыя не чакалі.

Ізраіль, 8,5 год

–...пераўтварэнні гэтыя маюць складаную прыроду, і кожнае звязана з іх паміж сабой у цеснай сувязі знаходзяцца. Проста грамадства спрабуе розныя варыянты дасягнення сваёй мэты...

Канада, 10 лет

– Пороховая бочка. Котел, который закрыли, и он там потихоньку докипает. Это со стороны... Не знаю, сколько советских людей, сколько в одну сторону, сколько в другую. Вроде пока время играет на нас. И Россия вроде бы не готова вмешиваться, и нам чем больше времени, тем меньше мы будем смотреть на Россию. Вроде бы в этом плане есть плюсы.

Россия, 13 лет

– Затишье перед бурей. Непонятно как это всё качнётся и куда оно качнётся, потому что тут с одной стороны на весах угроза суверенитета, а с другой стороны совершенно чудовищные массовые репрессии. Лично мне так кажется.

США, 15 лет

– Кажется, что это оккупационная администрация, рейсхкомиссариат Беларуси, патрули ходят, проверяют документы... Сейчас понятно, что сидит на штыках. Не знаю, понятно ли ему, или он действительно верит, что, действительно, 60% его любят? Что бы мне хотелось – это поговорить с этим человеком, понять, что он действительно искренне внутри себя думает. Действительно, любопытно. Как долго сидеть на штыках, не понятно.... Потому что на это

нужны ресурсы. Потому что Гулаг, когда был создан, он стал производящей структурой, стал давать прибыль. Тут ведь по-другому устроено. Надо много тратить денег на это. За это время была выстроена силовая вертикаль, огромная, это просто откровения.

Германия, 20,5 лет

–...режим борется за существование, как он считает. С моей точки зрения, он все более и более агонизирует. Считаю, что поведение режима все более и более абсурдное. То, что происходит... Считаю, что дело идет к концу режима Лукашенко. Но путь для Беларуси оказался тяжелым и очень жестким. Предстоит еще пройти определенный путь. Но на данный момент, если посмотреть на количество репрессий, на людей, которые сидят, которые были вынуждены покинуть страну, с закручиванием гаек, с безумной пропагандой. Плохая ситуация, иначе охарактеризовать невозможно. Но в том, что она плохая, мне видится, что это агония и свет в конце тоннеля есть. И мне кажется сейчас, что мы ближе к этому свету.

Резюмируя, отметим, что среди опрешенных представителей зарубежья существует практически консенсус, относительно того, что происходило и происходит в Беларуси. Так, с одной стороны, общество и народ “проснулись”, осознали себя и свою силу; с другой – власть не захотела услышать общество и сделало ставку на репрессии, которые продолжаются вот уже несколько месяцев. Сейчас мы фактически находимся в состоянии жесткого противостояния власти и общества. И как это ни парадоксально, в перспективе для нации это, вероятно, может иметь больше преимуществ, чем недостатков.

Социальный капитал – что делает диаспора сейчас

Большинство опрошенных белорусов зарубежья уверены в том, что диаспора обладает огромным потенциалом помощи белорусам и ресурсами воздействия на ситуацию в Беларуси как сейчас, так и в будущем.

Канада, 10 лет

– Мне кажется, я для себя осознал, что это большая сила. Я не могу ее выразить в цифрах никак... И сейчас это более-менее единогласная позиция в отношении событий 20 года.

Литва/Россия, 16 лет

– Внешняя ситуация — это важные события, которые поддерживают изрядно подточенные оптимизм, волю и веру в перемены. В этом плане диаспора сейчас более обращает на себя внимание, важна, существенна для всего, что происходит.

Германия, 20 лет

– Я уверен в том, что диаспора является частью силы, которая способствует тому, чтобы в Беларуси неким образом могла бы создаваться другая система, которая способствовала бы, что люди стали свободнее жить и могли больше иметь прав.

В актуальном измерении потенциал воздействия диаспоры на белорусскую ситуацию определяется: а) фактом жесткого неприятия режима А. Лукашенко, который олицетворяет собой угрозу как безопасности рядовых белорусов, так и независимости страны в целом, а) степенью солидаризации белорусов зарубежья как между собой, так и с белорусами на территории страны, в) существующим опытом помощи Беларуси как во время первой ковидной волны, так и в постэлекторальный период. В своей совокупности эти факторы создают из белорусов зарубежья (пока) распределенную, децентрализованную систему субъектов, которые, во-первых, мотивированы оказывать всесторонне воздействие на ситуацию в Беларуси, и во-вторых, уже имеют опыт этого такого инициативного, проактивного воздействия.

Анализ глубинных интервью показывает, что основными формами проактивной деятельности диаспоры по отношению к Беларуси являются:

Финансы

- **организация и сбор финансовой помощи** – это процесс, который начался еще в первом квартале 2020 года (первая волна коронавируса) и лавинообразно стал развиваться после августовских событий. Вместе с тем, у него есть одно существенное ограничение – отсутствие такой организационной формы, которая обеспечивала бы донаторам уверенность в том, что собранные средства беспрепятственно дойдут до своих адресатов в Беларуси (а с этим, как известно, есть проблемы).

Германия, 4 года

– Таксама збіраць нейкую фінансавую дапамогу.

Канада, 10 лет

– Здесь мы собираем деньги, чего понятное дело раньше никогда не было.

США, 15 лет

– Мне самой интересна идея с деньгами, когда BySol был организован, многие давали деньги. И давали бы больше, но стало не понятно, как людям деньги отдавать, как их распространять. А так многие люди готовы были участвовать долго и значительно. Среди беларусов нет миллионеров... но те, кто работает, готовы были давать деньги для поддержки этого процесса в Беларуси.

Германия, 20,5 лет

–...есть люди, которые собирают деньги, консультируют и прочее.

Психология

- **психологическая поддержка протестующих** – наличие примеров продолжения протестов, моральная поддержка разных стран мира для многих беларусов имеет важное значение, является доказательством того, что «беларусский вопрос» не снят с повестки дня и беларусская революция продолжается. Понимание этого тезиса неоднократно встречается в ответах респондентов, хотя не всегда они уверены в значимости такой позиции.

Германия, 4 года

–...гэта прыклад таго, што людзі не апускаюць рукі і нешта працягваюць сістэматычна рабіць. Зразумела, што ў іх там за мяжой ёсць такая магчымасць... такі прыклад і такая маральная мабыць падтрымка. Мне здаецца, яна немалаважная. Прынамсі, калі я раскажваю сябрам пра нашыя акцыі за мяжой, паказваю ў нейкіх сваіх чатах лакальных, людзі заўсёды вельмі станоўча рэагуюць на гэта.

Чехия, 14 лет

–...у меня здесь, в муниципальном округе, в котором я живу в Праге — это “Прага 3”, вот у нас есть Местная часть, это что-то типа местного исполкома, и там тоже у них страничка в Фейсбуке. И я им писала. И у них очень долго, и сейчас периодически, они вывешивают беларусский бело-красно-белый фла.

США, 15 лет

– Мне кажется, что людям самим в Беларуси, когда они знают, что в разных городах за них выступают, тоже мобилизующий фактор. Когда 29 сентября был организован всемирный женский марш, в 29 странах женщины выходили. И был плакат этот. И эта глобальная включенность, она приятна, она поддерживает людей в Беларуси.

Германия, 20 лет

– Диаспора пытается в некотором плане психологически и морально поддержать людей, которые попали в нелегкую ситуацию, и, по крайней мере, в плане солидаризации и поддержки сопутствовать, укреплять стремление к изменению и переменам.

Вместе с тем, здесь нужно отметить, что эта «поддержка протестующих», она важна и работает не только по отношению к тем, кто в Беларуси. Да, безусловно, в первую очередь она направлена из разных стран – в Беларусь. Но в тоже время она крайне и психологически, и морально важна и для тех, кто в это время находится за ее пределами. И здесь речь идет не только выехавших недавно, спасаясь от преследования режима. Эта поддержка важна всем представителям беларуской диаспоры – как минимум в формате обратной связи, которая свидетельствовала бы о важности. Не все представители

беларусов зарубежья знают и чувствуют важность того, чем они занимаются на пользу Беларуси. Обратная связь и поддержка – они очень важны!

США, 15 лет

– Людям кажется, что мы тут сделаем, наше слово значимо.

Модератор: Я могу сказать, что это все видно изнутри. Многие телеграмм - каналы начинают день с подборки мероприятий, проходящих в поддержку Беларуси по всему миру. Это греет на самом деле.

– Вот оно как....

Модератор: Это огромная психологическая поддержка.

– Я не знала, мне казалось, что это бесполезное дело, греющее нашу самость.

СМИ

- **воздействие на общественное мнение** своих стран, продвижение белорусской повестки в своих региональных, национальных и в мировых СМИ – горизонтальное распространение информации посредством межличностной, персональной коммуникации, социальных сетей, телеграм-каналов играет, безусловно, наиважнейшую роль оперативного распространения информации. Но продвижение белорусского вопроса в традиционных медиа, особенно освещение событий в Беларуси на страницах ведущих мировых СМИ – это перевод процесса на иной, политический уровень, причем уровень международный. И здесь роль представителей диаспоры трудно переоценить.

Германия, 4 года

–...з выкарыстаннем медыя мясцовых бо вядома, што палітыкі будуць у Германіі рабіць тое, што патрабуе ад іх народ. Гэта яшчэ адна мэта суполкі і роля, што мы інфармуем меснае насельніцтва тым, што мы кожны тыдзень выходзім, тым што мы ў медыя лакальных і глабальных таксама, на федэратыўным узроўне і ўзроўне нацыянальным. Бываюць сюжэты пра акцыі беларускіе і людзі пачынаюць пазнаваць сцяг, людзі пачынаюць пазнаваць, што такое Беларусь. Гэта стварае магчымасць, нейкі ціск на прадпрыемства, на кампаніі, якія супрацоўнічаюць з рэжымам аказваць.

Чехия, 14 лет

–...если где-то приезжаешь, или где-то по Праге едешь, и видишь эти флаги – это всё потому, что люди говорят про это. Сами чехи, когда происходил весь этот хайп, когда инфоповод происходит. Конечно же, все кричат: “Да, ай-яй-яй! Кошмар! Мы не позволим!” Потом это всё заменяется другим инфоповодом. И это как-то забывается. И именно из-за того, что люди постоянно, везде, во всём мире из диаспоры всё время про это говорят, то это не проходит, оно всё равно остаётся, за этим следят, чтобы не забыл никто.

США, 15 лет

– Наверное, что-то стало видимо, потому что слова Беларусь никто в Америке не знает... Про Беларусь никто не слышал, а сейчас стали слышать. Появилась видимость.

Германия, 20 лет

– Они способствуют тому, что белорусская тема не исчезает с международной повестки. Они способствуют тому, что информация о Беларуси распространяется.

Швеция, 32/22 года

–...раньше Беларусь никто не знал, люди путают Швецию со Швейцарией и Австрию с Австралией. Беларусь есть Беларусь, а есть Бельгия. А чем они отличаются – никто не знает: и там и там на «Бе». Сейчас, по крайней мере, я бы сказал, что половина жителей Швеции понимают, что такое Беларусь. То есть где это, что это, что там происходит. В смысле просвещения общества, в общем, вполне что-то удалось сделать.

Турэччына, 36 год

– Вельмі маленькі такі прыклад: я ў верасні ў сваім універсітэце ў Турэччыне зладзіў лекцыю, дзе распавёў там на працягу двух гадзін пра тое, што адбываецца зараз на Беларусі, якія падставы для гэтага, якія былі прычыны, і што можа быць у будучыне, і ўсё астатняе. І, такім чынам, і мае калегі, і студэнты тут, і таксама гледачы, якія далучыліся з розных іншых краін, у тым ліку з самой Беларусі. Але беларусы на Беларусі ведаюць лепш, чым я, што адбываецца. Людзі з іншых краінаў, напрыклад, з Чэхіі і іншых краінаў, Канады і гэтак далей таксама далучыліся і мелі магчымасць абмеркаваць вось гэтую тэму. Гэта прыклад вельмі маленькі. Бо такіх лекцыяў, такіх размоваў зараз ладзіцца даволі шмат у розных краінах. Розныя людзі ўдзельнічаюць і маюць магчымасць дазнацца болей. І гэтым ужо ўплываць і ўплывае на грамадскую думку ў іншых краінах: на погляды простых людзей, на тое, што адбываецца на Беларусі.

Лобби

- **лоббирование различных санкций против режима** – принципиальное внешнеполитическое направление деятельности диаспоры, которое крайне сложно организовать без знания особенностей функционирования соответствующих систем (политических, организационных, бюрократических, информационных и проч.). Особую силу этим действиям придает возможность личного, персонального присутствия заинтересованных в санкциях людей у стен зарубежных министерств и ведомств, у дверей представительств международных компаний, а то и прямо в их кабинетах, как это было, в частности, с компанией «Шкода» (см. ниже – респ. «Чехия, 14 лет»)

Германія, 4 года

–...пэўнае лабіраванне інтарэсаў беларускіх, ужо ёсць пэўныя сувязі з палітыкамі на мясцовым ўзроўне, нямецкімі і ,вядома, мы стараемся агенду сваю прапіхваць. То бок, шмат вельмі прадпрыемстваў, якія супрацоўнічалі з рэжымам і на якія дыяспарпа стараецца ціснуць тым ці і ншым спосабам.

Чехия, 14 лет

–...люди здесь активизировались. Например, та же ситуация со Шкодой, когда отменился чемпионат мира по хоккею. Белорусские девочки, которые поехали туда, на завод, пришли, устроили там... “Можно здесь нам с кем-то поговорить, пожалуйста?”... И Шкода, как генеральный спонсор Чемпионата Мира по хоккею, этот чемпионат отменила.

Польшча, 7 год

—... <ціск дыяспары> па ўсяму сусвету ў розных кірунках. І на кампаніі асобных, і урады, і петыцыі, і стварэнне фондаў, і ў прэсе выступленні, і нейкія замежныя, менавіта. І нейкія запыты ў еўрапейскія і сусветныя арганізацыі аб нейкіх рэчах.

Литва/Россия, 16 лет

—...когда в момент такого консервативного реванша произошло к концу года, диаспора поднатрела в акциях, действиях солидарных. С одной стороны, была усталость. Но качать фирмы, правительства на какие-то действия, быть рычагом воздействия, это было систематично проявлять себя – этот опыт накопился и сейчас, в силу рассинхронизации времен и событий, она сейчас подпитывает как-то, мне так видится. Выстреливают какие-то результаты. Яра с калийными удобрениями, США со своей стороны, Европа со своей, отдельные какие-то акции, вплоть до мэров городов, которые отказываются от автобусов на Украине.

США, 15 лет

—Многие граждане связываются со своими конгрессменами, сенаторами, мол, поддержите санкциями. Есть такое.

Швеция, 32/22 года

—...к МИДу, к парламенту, разговаривали со всякими депутатами, министрами, пытались им объяснить, что делать, что ситуация критическая и что делать что-то надо.

Новая Зеландия, 17/4 года

—...я отсюда делаю все, что я могу. В силу своих возможностей. То есть мы пытаемся что-то и против пропаганды делать. Не знаю, просвещать местное население и т.д. Подписываем петиции, оставляем комментарии, потому что нас за комментарии посадить не могут, потому что мы за границей. Но, тем не менее, к нашим родителям тоже приходят милиционеры с вопросами, следственный комитет и т.д. Давление все равно идет.

Безопасность

Отдельное важное направление деятельности диаспоры – **организация условий по обеспечению безопасности, лечения и реабилитации** беларусов, пострадавшим от режима. Эта многоплановая деятельность, которая включает в себя не только медицинскую помощь пострадавшим от действий силовиков в августе 2020 г., но и превентивные действия по выводу потенциальных жертв режима из-под удара силовых органов. В данном направлении деятельность реализуется как в организационно-системном, так и в индивидуально-инициативном формате, включая в себя помощь по трансферу из Беларуси, помощь по обустройству на новом месте (психологическая, консультативная, организационная, материально-финансовая), помощь в поиске работы и т.д. Следует отметить, что варианты такой помощи оказываются не только тем, кто покинул Беларусь, но и тем, кто до сих пор остается в стране – независимым медиа, структурам гражданского общества, репрессированным преподавателям и студентам и т.д.

Кипр, 1 год

—...беларусы изнутри Беларуси используют беларусскую диаспору как источник информации о том, как оказаться в безопасности, как оказаться в каком-то

хорошем месте. То есть, безусловно, члены белорусской диаспоры помогают другим белорусам.

Германия, 4 гады

—...дапамога фінансавая пацярпелым, дапамога фінансавая тым, хто вымушаны быў збегчы з Беларусі. Мы зьбіралі таргетна, так бы мовіць, людзям на лячэнне ў Германіі, якія ў час жніўеньскіх падзей сур'ёзныя праблемы са здароўем атрымалі.

Польшча, 7 год

—...бачу, як гэта робицца. Якая падтрымка для бежанцаў, мігрантаў, для тых, хто палітычна пацярпеў. І вы гэта адчуваеце, і я гэта бачу. Ва ўсякім выпадку, беларусы, якія выязджаюць з Беларусі па прычынах вось такіх вось страшных, яны ведаюць, што ім там не будзе самотна. Ён не едзе ў пустэчу, ён едзе да сваіх. Там ёсць той, хто хоць як-небудзь ды дапаможа. І справа тут не толькі ў тых фондах еўрапейскіх і гэтак далей, а ў тых людзях, якія там жывуць.

Россия, 13 лет

– Надо говорить, что были каналы вывоза людей в Прибалтику, первые недели, месяц, через Россию они действовали, в Польшу, по-моему, тоже. Эта часть диаспоры была заинтересована в том, чтобы просто в спасении людей.

Центр силы

В определенном смысле, всю совокупность действий диаспоры за рубежом сейчас можно оценивать как создание альтернативного политического центра силы, как возникновение некой системы параллельной существующему белорусскому государству, которое выполняет как внутри-, так и внешнеполитические функции.

Кипр, 1 год

—...я вижу, что в Беларуси среди активных людей социально, активных людей политически, есть люди, которые жили за рубежом, есть люди, которые жили в Беларуси и вынуждены были уехать за рубеж. Поэтому если говорить так, то сейчас те люди, которые пытаются в Беларуси изменить ситуацию, они в основном находятся за рубежом.

Польшча, 7 год

—...ўсе, што зроблена на міжнароднай арэне, і та сітуацыя, якая зараз вакол Беларусі ёсць – гэта ўсё дыаспара. Таму што Ціханоўская выехала, таму яна сама зараз дыаспара. Але яна сама нічога не зрабіла. Добра, што тут былі людзі, якія маюць, я не скажу, што палітычную вагу, але ведаюць сітуацыю, ведаюць уклады, ведаюць уваходы і выйсця. Ведаюць інструменты ціску, ведаюць, як і на што выхадзіць. Тыя, хто Ціханоўскую і штаб, Латушка і то ў гэтым больш кампетэнтны. Але ўсе роўна не хапіла бы дапамогі дыаспары. Я не гавару, нават, пра персанальных людзей. Я кажу пра акцыі, якія дэаспара па ўсяму свету ладзіць.

Ізраіль, 8,5 год

– Перад дыяспарай стаіць вельмі не простая задача, нейкім чынам паўплываць на палітыку дзяржаў, дзе яны знаходзяцца, каб яны больш актыўна дапамагалі вось гэтай беларускай, еўрапеізаванай частцы беларусаў, перамен, якія імкнуцца да новай Беларусі. Раней было такая навуковая і прапагандыстская роля замежжа ў рамках БНР, інстытута навукі і культуры ў Злучаных Штатах Амерыкі, а зараз гэта ўжо ёсць практычная дзейнасць, то бок палітычная дзейнасць. Яно

пераўтварылася таксама ў суб'ект палітыкі, якой працуе на карысць новай Беларусі. Гэта вельмі важны фактар у цяперашняй сітуацыі побач з той барацьбой, якая разгортваецца ўнутры Беларусі.

Канада, 10 лет

– Идея народных посольств – мне кажется, эта идея интересная. Есть поколение, которое уже на пенсии, которые не по возрасту, а по состоянию на пенсии, и могут активничать. Есть ряд активных людей, которые в принципе могут заниматься, если не политикой, то хотя бы какой-то культурно-экономической деятельностью, помогать Беларуси.

Россия, 13 лет

–...сам факт того, что люди консолидировано занимаются лоббирование каких-то глобальных вопросов, меня, на самом деле, меня радует! Внешняя дипломатия страны и, по сути, как она есть. Вторая часть дипломатии неофициальной. И да она помогает и очень сильно как мне кажется.

Германия, 20 лет

–...большинство людей, которые делают телеграмм каналы, находятся за пределами Беларуси. Это часть диаспоры. То, что информация до сих пор курсирует, и то, что режиму не удастся их до сих пор зачистить, несмотря ни на что, это во многом заслуга диаспоры... диаспора очень активно участвует на геополитической площадке, является элементом, который поддерживает активную коммуникацию между беларусами и миром зарубежья. Это очень важно, чтобы не получился застой во всех отношениях.

Таким образом, на текущий момент опрошенные респонденты склонны оценивать беларусскую диаспору как весомого субъекта, способного оказывать существенное воздействие на ситуацию в Беларуси как напрямую, в частности, тем или иным способом помогая и остающимся в Беларуси, и покидающим ее соотечественникам, так и опосредовано – через поддержание информационного интереса к стране в крупных СМИ, через лоббирование санкций против режима со стороны «своих» правительств и международных компаний, через создание альтернативных беларусскому государству центров политической силы.

Перспективы использования «капитала» диаспоры

Вопрос развития белорусской диаспоры и перспективы использования того капитала (организационного, экспертного, финансового и проч.), который есть у нее сейчас, во многом зависит от того сценария развития ситуации, который будет реализовываться в Беларуси в ближайшее время. Исходя из этого, представителям белорусов зарубежья задавался прожективный вопрос с просьбой смоделировать два возможных сценария развития событий в Беларуси – отрицательный и положительный. Далее, для каждого сценария попытаться определить варианты реакции диаспоры на каждую из ситуаций.

Негативный

В рамках сценирования негативной динамики большинство респондентов выделили два варианта, которые иногда рассматривались как сменяющие друг друга этапы.

Первый, и, с точки зрения ответивших, видимо более вероятный, формулируется в терминах «1937 год», «Северная Корея», «Приднестровье», «Новая Куба» и так далее.

Чехия, 14 лет

– Самый негативный вариант, это 1937 год, это превращение страны просто в лагеря и просто отстреливание и отсеивание людей, чтобы окончательно свалили те, кто может свалить, или самых активных пересажать, чтобы осталась такая покорная масса. Это самый худший вариант, конечно.

Канада, 10 лет

– Негативный? Пугает Приднестровье, Северная Корея в центре Европы маловероятна. Приднестровье там хотя бы как-то, хотя оно не сильно тоже изолировано, там тоже вокруг границ хватает.

Турэччына, 36 год

– Самы адмоўны сцэнарый – гэта калі будзе уварванне расійскіх войск, як на Украіне. І потым будзе абвешчана, напрыклад, Магілёўская народная рэспубліка. Усім выдадуць расійскія пашпарты і тутэйшыя жыхары папрсяцца ў Расію. Потым застануцца там нейкія прадстаўнікі альбо прыхільнікі ідэі беларускай дзяржаўнасці ў якасці партызанаў у лясах і ўсё такое. Гэта сцэнар сапраўды жахлівы.

Его суть сводится к сохранению существующего режима и его действию в старой «советской парадигме» – дальнейшей эскалации насилия власти против общества и продолжение политики «закручивания гаек», что с необходимостью приведет к общественному застою, экономической стагнации и будущей потере политической независимости страны. Впрочем, даже без формальной потери государственного суверенитета такой сценарий предполагает фактическое разрушение государства, которое рискует стать «легкой добычей» для его восточного соседа.

Кипр, 1 год

– Для меня самый негативный сценарий будет заключаться в том, если Беларусь закроется как страна и станет условно Северной Кореей. В которой не приемлемы альтернативные мысли, демократии нет уже не только реально, но даже формально и страна фактически станет мировым изгоем. Опять же это косвенно будет приводить к бедности, к тормозам в экономике и понятно, что с точки зрения культурной, моральной, этической и всей-всей остальной не будет приводить страну к развитию. Это будет в очень жестком варианте застой с

падзеннем даходаў насельня паралельна. Другой негатыўны сцэнары, не ведаю, якой з іх больш негатыўны, поўная страта Беларусью суверэнітэта, будзь то фармальнае ці неформальнае.

Германія, 4 гады

—...калі спецыялісты будуць выціскацца з краіны, заставацца толькі людзі безыніцыятыўныя, з пасіўнай пазіцыяй. Не абавязкова кепскія людзі, проста менш ініцыятыўныя, з адсутнасцю пэўных лідэрскіх якасцяў, вось гэта будзе прыводзіць да стварэння культа і ўзманцнення сіндрома бездапаможнасці. І канечне, эканамічны крызіс нікуды не будзе сыходзіць і будзе толькі пагаршацца, таму што калі эксперты, калі людзі якія могуць ствараць гэта value, могуць ствараць інавацыі, яны сыходзяць, то ў сучасным свеце пра якое развіццё эканомікі можна казаць?.. як я казаў, вельмі небяспечна яшчэ і можа прывесці да горшага сцэнарыя – гэта яшчэ большая задача незалежнасці Расіі, такая паступовая інтэграцыя, такая лагодная інтэграцыя, якую можна адразу і не заўважыць будзе, але якая прывядзе да поўнай уніфікацыі.

Польшча, 7 год

— Я лічу, што самы негатыўны сцэнары – дыктатура ўтрымліваецца. Гэта ўжо фантастыка. Таму што я лічу, што гэта ўжо немагчыма і неверагодна. Тут справа нават не ў людскім рэсурсе, а справа ў фінансавым і ў эканоміцы».

Расія, 13 лет

— Ужас в том, что у меня два самых негативных сценария! Это какой-то способ поглощения Россией и непонятно какой. Я просто смотрю на историю и единственный вариант, который мне приходит в голову – это захваченная Гитлером Австрия. Другого варианта не вижу... Это один из самых негативных сценариев. Другой – это построение полноценной диктатуры. Ну она тоже дорогая. В первом случае она очень дорога, вариант Австрии, аннексирование, вариант очень дорогой для России, а второй вариант – полноценная диктатура, очень дорогой для власти. Понятное дело, долго оно продолжаться не сможет с таким вариантом.

Чэхія, 26 год

— Беларусь можа захаваць фармальную незалежнасць, але застаецца гэты рэжым, які можа і 10, і 20 гадоў яшчэ быць. Будзе працягвацца дэнацыяналізацыя, эміграцыя масавая, страта мазгоў, генафонду, разбурэнне культуры... Мы ітак страцілі тэмп і час.

Другой сцэнары, які можа быць апошнім этапам рэалізацыі першага, так і рэалізаваны самастойна – гэта любая форма анексіі Беларусі са боку Расійскай Федэрацыі, як мгновеннае паглынне, так і паступенная, «ползучая» інтэграцыя. Гэта вельмі негатыўная версія развіцця падзеяў.

Польшча, 7 год

— ...гэта анексія расійская. У якім выпадку – паўзучая, ці аднамаментная, адкрытая ці закрытая, ці прыкрытая... Гэты сцэнары не скідаецца з вагаў. І мне здаецца, што яно зараз прапрацоўваецца... гэты сцэнары анексіі прывядзе яшчэ раз да выбуху, як мне выдаецца, і моцнаму. Маладое пакаленне не хоча. Яны ўжо ведаюць, што такое Еўропа, і ім гэтага не хочацца, яны не ведаюць, што такое

Расія. Ну і плюс, што гэты сцэнарый можа не спрацаваць яшчэ з пункта погляду нават расійскага. Там ёсць колы, якія гэтага не хочуць з чыста прагматычных рэчаў, таму што Беларусь –эта афшор. І губляць афшор у сённяшняй сітуацыі, калі больш няма афшораў... Зразумела, зыйшла Украіна, Прыбалтыка, Грузія, зыйшоў Азербайджан, Арменія, таксама паглядае косым бокам. Атрымліваецца, што застаецца саюзнік – афшор, і шэрыя схемы толькі Беларусь... Ну і плюс, не трэба забываць, што ў Расіі яшчэ за плячыма Хабараўск, Башкірыя, Комі, татары.. Там нацыянальнае пытанне, яго зараз не падносяць высока. Але калі толькі будзе анексія Беларусі, то яно ўстане.

Германія, 20,5 лет

– Самый негативный — это исчезновение белорусского государства и поглощение Беларуси Россией. Или вхождение Беларуси в состав России или любая форма тесного сближения с Россией. Это очень плохой сценарий. Это может реализоваться в случае дальнейшего нахождения Лукашенко у власти. Сохранение диктатуры Лукашенко будет вести к уничтожению белорусской государственности. Я не разделяю эти сценарии, потому что в случае с Лукашенко все очевидно. На сегодняшний день Лукашенко, пытаясь сохранить свою собственную власть, уничтожает белорусское государство, его будущее.

Швеция, 32/22 года

– Очень вероятный сценарий и самый негативный, что в ближайшие год или два происходит аншлюз и, соответственно, данная территория вместе с населением попадает под контроль империи, от которой будет очень тяжело избавляться, и скорее всего он сохранится до тех пор, пока не помрёт нынешний император, то есть до года тридцатого, а то может быть и до сорокового. А после этого, это как повезёт. В это время будет происходить продолжение экономического гниения.

Самый крайний вариант, который упоминался в единичных случаях и квалифицировался как предельно нежелательный и скорее маловероятный – гражданская война.

Литва/Россия, 16 лет

– Из негативных сценариев, это, судя по всему, будет кровь. Это может быть вполне. Но все-таки, мы видим, что это конец той истории, связанной с персональным авторитаризмом. И вопрос в том, насколько смогут договориться друг с другом силовики, насколько они смогут держать оборону против граждан?

Германія, 20 лет

–...гражданская война внутри страны, потому что раздел в обществе он становится, режиму таки удалось раздвоить общество и поэтому мирное решение будет затягиваться на очень длительный период. А это учитывая именно нашу ментальность, нашу культуру, нашу историю как белорусов могло бы отразиться не хорошо. Старая система понимает, что время однозначно играет на систему.

Двумя основными факторами, которые могут сыграть в пользу этого сценария, это, во-первых, если протест реально «сдуется» и люди «перевернут страницу», во-вторых, если Российская Федерация будет оказывать финансовую помощь существующему в Беларуси режиму.

Новая Зеландия, 17/4 года

– Самый негативный – если все останется вот также. Те так называемый президент останется президентом и руки у людей опустятся, и мы тогда вернемся на начальную стартовую точку «а может так и трэба». Вот это самое негативное, что может произойти в моем понимании.

Канада, 10 лет

– Долго это не продлится. И ресурсов нет. Наверное, оптимистично – у нас нет плохих вариантов. Ну, плохих, что Лукашенко останется надолго или его какие-то наследник надолго останутся. Наверное, сложно будет. Очень сильно, наверное, зависит от России. Будет ли она сильно мешать.

Диаспора

По мнению респондентов, оценить варианты динамики диаспоры в этом случае достаточно сложно. В целом, скорее ощущается такой умеренный оптимизм. Белорусы зарубежья (по крайней мере, их активное ядро) не растратят свой мотивационный «зазор» и в каких-то вариантах продолжит работу над проектом «Новой Беларуси», как минимум – в рамках диаспоры, как максимум – в рамках различных мероприятий по противодействию режиму.

Германия, 4 гады

– Хучэй за ўсё, што дыяспара будзе толькі ўзмацняцца і ўплыў дыяспары будзе толькі нарастаць, незалежна ад таго, вось Беларусь будзе ісці да горшага сцэнарыя ці да лепшага! У мяне ёсць упэўненасць у гэтым, і пэўныя факты. То бок, на працягу ўжо некалькі месяцаў, падчас таго, што ўзімку пратэсты прыціхлі, такія пратэсты вулічныя і зараз таксама іх амаль не чуваць, што актыўнасць за мяжой нікуды не сыходзіць і не плануе сыходзіць. Я думаю, што ўплыў беларускай дыяспары будзе толькі нарастаць.

Канада, 10 лет

–...как ядро было, так оно и будет работать. Остальных будут по мере всплесков привлекать. Понятное дело, что существующие группы в Фейсбуке они в чем-то останутся, люди будут на связи. Те активные люди, которые появились, они будут еще продолжать какое-то время. Ну и думаю, что в Беларуси при Лукашенко постоянно будут возникать какие-то проблемы и люди постоянно будут как-то в этом участвовать. ..Огонь там будет гореть. И даже обычные, условно гуманитарные проблемы, будут постоянно возникать и надо будет как-то помогать. Пришла такая аналогия. Как раньше у каждого минчанина был кто-то в деревне, и постоянно была какая-то связь между Минском и деревней, наверное, сейчас более активны те, кто в первом поколении уехал. У них осталась своя условно деревня в Беларуси, и они постоянно имеют связь с ней. И вот пока это будет, будет постоянно какая-то активность.

Чехия, 14 лет

– Нет, тут разочарования быть не может... Потому что, как я говорила, это вот ощущение, его уже развеять нельзя. И, мне кажется, оно укрепитя, наоборот, будет что-то такое, что-то типа строительства культурного центра, школы. Чтобы хоть как-то это всё сохранить, чередовать и чувствовать себя причастным.

Германия, 20,5 лет

– Если в Беларуси не будут ослабляться репрессии, если режим будет все более и более жестким, то люди в диаспоре не останутся индифферентными к этому. Сопричастность будет расти. В какой-то момент, я вижу, что люди, которые в это вошли, они даже при всем желании выйти из этого не могут. Если какие-то остатки морали остались, ты не можешь сказать: «Извините, белорусский проект оказался неуспешен и я с этим закончил». Нет, такого нет..... Эти люди, у которых случился такой белорусский всплеск после августа, они уже не вернуться в состояние до августа 20 года. Они уже белорусы и белорусами останутся. Вне зависимости от того, победит ли революция или нет. Процесс запущен.

Позитивный

В качестве позитивного варианта развития событий представители белорусов зарубежья рассматривают любой вариант ухода от власти существующего руководителя государства (от переговоров до его исчезновения) и изменение существующего режима – не важно, резкое или плавное, но в любом случае в сторону демократизации.

При этом обращает на себя внимание тот факт, что респонденты абсолютно не готовы рассматривать силовые варианты противодействия режиму и его смену; такая версия событий упоминалась только единожды и в негативном свете. Практически все респонденты рассматривают исключительно ненасильственные варианты позитивного сценария, то есть тот или иной вариант мирного перехода власти.

Кипр, 1 год

– Положительный сценарий – это переход неважно на самом деле насколько плавный (вот это на самом деле второстепенно) переход к демократической форме управления государством от вертикально-центрической. Не факт, что это нужно делать, крамольная такая мысль, прям очень резко. Но глобально это должно происходить, потому что как мы видим общество в целом более-менее способно сейчас быть адекватным... наверное, общество более готово отойти от концепции доброго царя к концепции демократического управления. Сложно сказать готово ли полностью. Пример Украины в этом плане интересен – долгий путь или поиск демократии, которая возвращает туда, откуда они начинали.

Латвия, 1,5 года

–...как в мемах: «Я устал, я ухожу». Но такого не будет... положительное – это переговоры, где будут представлены все стороны. И чтобы был внешний какой-то гарант легитимности всего происходящего, то есть это может быть Евросоюз и пусть будет Россия. Внешние какие-то наблюдатели этих переговоров, чтобы все шло в рамках хотя бы имеющихся законов. Хотя бы не тех, которые принимались в последние месяцы, их там просто штамповать начали... По поводу силовой смены – я против этого. Потому что, как показывает история, резкие, силовые перемены ни к чему хорошему не приводят. Это приводит к какому-то коллапсу, какому-то политическому кризису и так далее. То есть чтобы переход был мягким, а мягким – это только через какие-то переговоры.

Польша, 7 год

–...Ціханойская на белым кане вяртаецца ў Беларусь. І разам з ёй вялізарным клінам на Беларусь ляціць наша дыаспара. Як буслы. Мне выдаецца, што гэты сцэнарыў

рэальны. Ён не фантастыка. Адна справа, на якіх умовах гэта ўсё будзе, гэтае вяртанне. І ў суправаджэнні якога канвой. Я маю на ўвазе не туэмны канвой, а місію АБСЕ, зразумела ААН, Еўрасаюз, супольныя міратворцы. Хто будзе там? Такі варыянт я не выключаю. Магчыма, што там будзе не Ціханоўская наперадзе ісці. І не Латушка. А кампрамісная фігура. Вось такая можа быць сітуацыя, каторая і будзе весці перамовы, аб статусе і аб усякім такім. Я думаю, што гэты сцэнарый акурат і прапрацоўваецца.

Чехія, 14 лет

– Положительный сценарий – это такой, что все изнутри и снаружи изо всех сил работают, кто чем может помочь, кто что умеет делать, то и делает. И каким-то образом, я не уверена, что сейчас здесь это получится без внешнего вмешательства, какой-то протекции, я не знаю... Своими силами или чем... Я не знаю, сейчас Лукашенко может так запугать... То есть, это какая-то совокупность внутренних и внешних факторов, работы и в результате этого... Какой-то помощи извне, что-то такое.

Канада, 10 лет

– Каким-то образом уходит Лукашенко и его вся эта свора. Пусть там кто-то не исчезнет, адаптируется, будет какую-то свою функцию выполнять. Выходят политзаключенные. Появляются какие-то партии, проводятся выборы, худо-бедно кто-то выигрывает. Если в сфере парламентской республики, то, я думаю, там будут какие-то сообщества. Я не представляю, какие у нас могут быть консерваторы, либералы. Возможно, это будет все не устойчиво, будет, как в Украине немного трепыхаться...

Германия, 20,5 лет

– Любой транзит в сторону от Лукашенко в сторону приемника, который придет со стороны Лукашенко, мне кажется, он будет лучше. Оптимальный вариант - свободные демократические выборы, чтобы Беларусь получила возможность выбрать того, кого они посчитают нужным. Чтобы они впервые за такое долгое время смогли избрать того, кого они считают нужным.

Ключевыми факторами, которые могут повлиять на такой поворот событий, по мнению представителей беларусов зарубезья, являются самоорганизация и взаимопомощь беларусов в стране и за рубежом и ухудшающееся экономическое положение в стране. Также важно невмешательство России и желателно внешнеполитической давлении развитых стран мира. Относительно третьих стран также высказывается мысль о том, что было бы желателно их посредничестве в урегуливании беларусского кризиса и посредничестве в диалоге между властью и протестующими. Но главная проблема здесь – непредсказуемость развития событий, причем как во временном измерении, так и в организационном. То есть в большинстве случаев люди затрудняются даже теоретически предположить, когда и как именно события могут сложиться таким образом, чтобы сценарий пошел именно по положительному пути.

Германия, 4 года

– Я не магу нават прадказаць, калі гэта можа адбыцца... Я думаю, што гэта можа адбыцца вельмі раптоўна і хутка, таксама як адбылося летам, калі быў гэты выбух. Як можна было прадказаць з'яўленне Святланы Ціханоўскай? Гэта немагчыма было прадказаць, нават за месяц да гэтага! Да таго, як яна заявіла аб

тым удзеле. І за паўгады ўвогуле ніхто нават і не чуў пра яе.. Што дапаможа пры узнікненні наступнай хвалі, пад'ёма, быстра арганізавацца і рухацца ў верным накірунку... З майго пункту гледжання, самыя важныя ініцыятывы, гэта тыя, якія ў Беларусі робяцца беларусамі. То бок, канечна, уся гэтая палітычная актыўнасць за мяжой, яна вельмі патрэбна і вельмі класна, што яна ёсць. Але менавіта ў Беларусі, на ўзроўні лакальных, дваравых, мінімальныя некія ініцыятывы, па тыпу запуску ліхтароў у гадавіну Чарнобыля, ці проста нейкія... папіць гарбаты сабрацца. Падтрымка гэтых гарызантальных связяў, умацаванне гарызантальных связяў, падтрымка пацярпелых, вось гэта тое, што абавязкова трэба падтрымліваць.

Ізраіль, 8,5 год

– Я думаю, што маланкавае змаганне з рэжымам мы праігралі. І зараз наперадзе ідзе зацятае змаганне, каторае можа працягнуцца дастаткова доўга... працэс. Адзінае, што могуць зрабіць – гэта пратэстная частка Беларусі і яе дыаспары гэта паскорыць той працэс гніення і выгнівання рэжыма, калі ён упадзе, як падточаны...там... дуб, дрэва нейкае. Час працуе на новую Беларусь, але дасягнуць гэтага ў цяперашняй сітуацыі пакуль ёсць Пуцін, пакуль ёсць ў іх рэсурсы нейкія, будзе цяжка. Я, канешне, не вельмі аптымістычны ў гэтым напрамку, хоць тут учасгасць непрадказальная, аде адзінае я магу быць дакладным у тым, што ўсё зараз вырашаецца ў эканоміке. Эканоміка ляснецца і тады непазбежна будзе вынік, тады і забастоўка рабочых і дэманстрацыі якія не спыніць ніякімі паліцэйскімі.

Новая Зеландыя, 17/4 года

– Мне, конечно, не хватает знаний в этом плане. Те никогда не работал ни в какой государственной системе. С моей, можно сказать обывательской точки зрения, нужно дожимать. Нужно всем протестовать так, как они могут. Кто-то там это делает онлайн, кто-то делает в живую, кто-то помогает другим людям, семьям кого посадили, кто-то делает это анонимно. Всем надо продолжать **что-то делать, просто не стоять на месте**. Ну а там будем надеяться, что Тихановская со своей командой, все-таки команда у нее достаточно профессиональная, они там делают на самом деле очень многое. Но все очень медленно движется.

Диаспора

В случае реализации положительного развития событий большинство представителей белорусов зарубежья прогнозируют эмоциональный подъем среди диаспоры и нарастание желания помочь стране, чтобы новое государство максимально эффективно двигалось по пути демократизации. Очевидно, что тотального и всеобщего возвращения белорусов зарубежья в страну не будет.

Германия, 4 года

– Чым больш чалавек актыўны, як правіла, тым больш ён гатовы прыняць актыўны ўдзел у пабудове новай Беларусі таксама. Вядома, людзі, якія пабудавалі кар’еру, і ўжо ўладкаваліся... А не! Дарэчы, як раз такі, калі людзі ўжо пабудавалі кар’еру і ўладкаваліся, яны таксама часта разважаюць і разглядаюць магчымасці нейкага ўдзелу актыўнага ў пабудове новай Беларусі. У іх ужо ёсць досвед, статус, якія яны могуць выкарыстоўваць, так... І таксама людзі, якія толькі пераехалі. Яны вядома ўсе спадзяюцца, што хутка сітуацыя зменіцца і яны змогуць вярнуцца. Крыху цяжэй тым, хто вось пасярэдзіне. Яны зараз вельмі шмат высілкаў трацяць на тое, каб інтэгравацца, знайсці сваё месца, падумаць пра тое, каб удзельнічаць актыўна ў пабудове. Але, зноў такі, не абавязкова пераязджаць у Беларусь. Рабіць гэта – працягваць падтрымліваць Беларусь і лабіраваць інтарэсы Беларусі – за мяжой і пасля перамогі. Я б казаў, што вялікі адсотак, а сярод актыўных людзей большасць гатовая працаваць на змены пасля перамогі!

Однако можно смело рассчитывать на то, желание принять то или иное участие – от финансового до экспертного – имеет место, по мнению респондентов, у большинства представителей диаспоры.

Израиль, 8,5 год

– Гэта нешта такое, што ў свой час перажыў Кітай. Пры рэпрэсіўным кіраўніцтве была вялікая міграцыя ў Кітай, калі Дэн Сяопін абвясціў рэформу, туды хлынулі гэтыя эмігранты і грошы. Гэта, я лічу было адной з такіх прычын хуткага ўздыму кітайскай дзяржавы і дабрабыту людзей і іх эканомікі.

Канада 10 лет

– Во многом поле не паханное, пространства много... Хотелось бы, чтобы пришли люди не только с личными материальными желаниями. У меня сложилось впечатление, что в Беларуси не так много можно взять, чисто вот такого быстро и дорого. Поэтому хочешь, не хочешь, придется работать с людьми. А с людьми это приятнее всем. Опять же всякие компании, стартапы. Не обязательно в области технологий, которые простому обывателю не доступны. Вот даже сельского хозяйства. Почему электромобили не начать по серьезному делать? Та же диаспора, которая поднакопила жирок, может приехать, такое есть в IT очень много людей, родившихся в Беларуси, уезжая на Запад, в Америку, заработав там, они видели, что можно людей нанимать в Беларуси и это будет и тем, и тем выгодно. Поэтому такое может свою роль сыграть.

Новая Зеландия, 17/4 лет

– Мне кажется, что белорусская диаспора как никогда находится сейчас на пике своей силы, развития. Мы достаточно сильны, и мы можем помогать, будем помогать белорусам и Беларуси, когда Беларусь станет свободной. Потому что, во-первых, у нас есть опыт жизни в странах с более высоким уровнем жизни. Мы

хотим, чтобы наша страна достигла такого же уровня как Скандинавские страны, Новая Зеландия, Германия. И готовы делиться навыками. Я думаю, что также финансовая поддержка чувствуется. Потому что мы все же зарабатываем больше, чем среднестатистический беларус, так называемых 500 долларов в месяц. Я думаю, что диаспора соберется и поможет, конечно.

Германия, 20,5 лет

– Все заинтересованы в том, что получилась свободная демократическая Беларусь. И они готовы, в большинстве своем, абсолютно безвозмездно приложить к этому руку в качестве экспертов, советчиков, консультантов и прочее.... Причем речь идет о людях, которые не стремятся к каким-то должностям и прочее. Потому что большинству это совершенно не надо. Значительная часть действует абсолютно из-за идеалистических побуждений, потому что хотят действительно помочь своей родине. Если за пределами экспертного сообщества, то трудно сказать, какие там бытуют в большом количестве убеждения. Но мне кажется, что и там хватает людей, которые после завершения проекта Революция, начнется новый проект выстраивания демократической свободной Беларуси. Мне кажется, что люди не выйдут из этого.

Швеция, 32/22 года

–...я насколько понимаю, все готовы, все, чем можем помочь – пожалуйста. Но в итоге решать... Как бы в нормальной демократической стране решает большинство. Большинство живёт в Беларуси сейчас. То есть в итоге решать будет оно.

При этом есть нюанс. По мнению одного из респондентов, у некоторой части диаспоры возможность принять участие в проекте “Новая Беларусь” имеет оттенки эгоистического характера – когда люди нечто делают не ради результата в Беларуси, а просто ради самого процесса, ради возможности частично войти в историю (засветиться в СМИ) и стать частью революции. Это, с его точки зрения, периодически проявлялось на акциях в поддержку беларусских протестов.

Германия, 20,5 лет

– Люди сидят дома. А тут в Беларуси происходят такие вещи! Ты можешь стать, особо не рискуя, частью большого революционного движения. Кому-то это кажется привлекательным. Может быть, это звучит слишком критично с моей стороны, но есть такие тенденции.... Очень многие люди, которые с оптимизмом вошли, но у которых нет больших знаний и пониманий беларусских реалий, во многом, мне кажется, от Беларуси оторвались. Кто-то считает, что снять красивое видео с бело-красными флагами в Ницце или Кракове, это потрясающе большой вклад в беларусскую революцию. Люди во многом это делают для себя, чтобы стать частью беларусской революции. Потому что это очень комфортно, стать частью революции, сидя за границей, где ты ничем особо не рискуешь. У отдельных людей есть это и я видел, что их больше интересует их собственная деятельность, их собственные акции солидарности, нежели то, что происходит в самой Беларуси.

Основным вопросом в потенциальном использовании социального капитала беларусской диаспоры станет, по всей вероятности, создание информационно-коммуникативной и

организационной инфраструктуры для участия желающих в реализации проекта «Новая Беларусь». Это будет условием скаляризации, канализации индивидуальных инициатив представителей белорусов зарубежья на пользу общего дела. Понятно, что одной из важнейших составляющих здесь будет создание условий для ведения бизнеса.

Кипр, 1 год

– Самое важное – экономическая выгода того или иного действия. То есть если бизнес выгодно запускать в Беларуси, то приедут и запустят. Если профиль рисков и доходов смещен в сторону доходов, а не в сторону риска, то все будет хорошо и не надо будет никого никуда звать и сами белорусы приедут, и поляки приедут, и армяне приедут. Кто только не приедет открыть в Беларуси бизнес, если это будет экономически целесообразно... Белорусы сейчас очень слабо монетизируют свой труд в силу сложившейся экономической системы. При среднебеларуских компетенциях и отношении к труду увеличить их доход в 5-10 раз представляется вполне реальным. Ну, в 5 раз, ладно, в 10 будет сложновато, там компетенции уже нужны будут. Но в 5 раз нормально.

Но в данном направлении принципиальны еще несколько позиций, которые имеют скорее психологическое значение и коренятся в специфике белорусского менталитета.

Во-первых, это неприятие централизации, официоза и принуждения. В этой связи, нарастающая значимость горизонтальных связей предоставляет прекрасную, близкую белорусам и психологически более комфортную систему организации совместной деятельности – децентрализованную, как можно менее официозную и построенную не на подчинении той или иной власти, но на самоорганизации. Недопустимы принуждение, приказ или какой другой вариант внешнего императива. Необходимо опираться сугубо на внутреннюю мотивацию и действовать сугубо этично.

Во-вторых, опять же принимая во внимания морально-этическую составляющую, необходимо крайне аккуратно работать по всем тем направлениям, которые касаются финансов. Как бы это не казалось парадоксальным (об этом, в частности, говорит опыт многих платформ помощи пострадавшим), на прямые предложения материальной, денежной, финансовой помощи белорусы откликаются только в самом последнем случае, в случае очень крайней нужды. Работа в этой плоскости крайне чувствительна, она может оцениваться фактически на грани благодарности и оскорбления

Еще один важный момент – при всей эмоциональной «заряженности» идеалистической настроенности определенной части диаспоры, при всей ее готовности делать многое безвозмездно и просто на инициативной базе, крайне необходима разработка некой информационно-пропагандистской кампании для общеизвестности и популяризации благотворительной деятельности белорусов зарубежья. Это необходимо как для поддержания мотивации и консолидации усилий как внутри самой диаспоры, так и для формирования чувства благодарности у белорусов внутри страны.

Относительно последнего – уже сейчас в межличностной коммуникации начинают отмечаться факты условно-негативных оценок каких-либо представителей зарубежья действий по отношению к Беларуси со стороны тех, кто остается в стране¹. Дескать, «уехали

¹ «Если коротко: уехавшие надеются на то, что оставшиеся воспрянут и поднимут восстание, которое сметёт режим, а они (уехавшие) будут помогать, донатить, проявлять солидарность, писать письма и т.п. Оставшиеся надеются на то, что уехавшие, у которых развязаны руки, пролоббировать какие-нибудь такие волшебные санкции/вмешательство, что будет решающим ударом по режиму, и уж тогда все выйдут на ту самую Плошчу, когда вся милиция в страхе уже разбежится» (ТГ-канал «Рефлексия и реакция»).

из Беларуси, нас бросили – и молчите теперь!». Необходима разработка некой информационной стратегии, кампании, серии акций по объяснению позиции белорусской диаспоры, по широкому и системному информированию населения Беларуси о глобальной деятельности белорусов зарубежья на благо страны – и прямо сейчас, и в перспективе.

И последний момент. Прогнозируя диаспоральную динамику с точки зрения положительного сценария, нужно иметь в виду, что в результате деконструкции режима для условия существования диаспоры некоторых стран могут измениться в худшую сторону. В частности, такое предположение выдвинул один из респондентов, пребывающий в Российской Федерации.

Россия, 13 лет

– Опять же надо смотреть на ситуацию глазами человека из диаспоры в РФ и смотреть глазами этой диаспоры откуда-нибудь ещё. Я в реальности видел исход грузин в 2009 году из России и исход украинцев в 2015 и позже... Надо понимать, что как только побеждает нечто неподконтрольное, не марионеточное, с точки зрения России, побеждает на территории бывшего СССР, который она считает своим, своей вотчиной – получаем дополнительные ограничения, даже я б сказал что-то близкое к притеснению. Мы получаем эти притеснения в России... Уже это было видно отчасти на высылке девочки, девушки из белорусской диаспоры. По-моему, её Светлана Солонович звали?.. Просто занимались сборами помощи пострадавшим белорусам и помощи в вывозе. Она была заинтересована просто в спасении людей! И её каким-то боком прижали, и она убежала в Польшу отсюда. Это не очень публичная история, она проскочила. Поэтому, как только станет вопрос о промоутировании белорусской диаспорой Беларуси, мне кажется в это рекламном сюжете не будет заинтересована сама Россия.

В итоге отметим, что в целом диаспора скорее осознает свою силу и важность для развития Беларуси. И она готова свой потенциал использовать на ее благо.

Германия, 4 года

– Мне здаецца, што вялізны патэнцыял, вялізны ў беларускай дыяспары... чалавечы рэсурс і патэнцыял вельмі вялікі, і проста злачынства яго не выкарыстоўваць. Мне здаецца, можна правесці нейкія паралелі з іншымі краінамі, з армянамі, напрыклад можа, з яўрэямі... Хочацца верыць, што беларуская дыяспара стане такім моцным вынікам, моцным гульцом, які зможа станоўча ўплываць на развіццё краіны.

Заключение

Результаты проведенного исследования демонстрируют, что 2020 год стал водоразделом в истории белорусской диаспоры. Если ранее она представляла собой разрозненное, слабо артикулированное и часто ассимилированное в других мигрантских средах сообщество, то события в Беларуси стали мощным импульсом для быстрой и глубокой трансформации. Белорусы за рубежом прошли путь от молчаливого индивидуального выживания к коллективному действию, от культурной незаметности к яркой гражданской и политической субъектности.

Главным итогом стало возникновение новой формы белорусской диаспоры — децентрализованной, горизонтальной, основанной на цифровых платформах, но при этом способной к реальным действиям и солидарности. Диаспора не только отрефлексировала свою идентичность, но и начала активно ее конструировать: через участие в акциях, информационную поддержку, помощь репрессированным, культурные и образовательные инициативы.

Особую значимость приобретает то, что этот процесс оказался не реакцией «сверху», а инициативой «снизу» — результатом накопленного опыта самоорганизации, стремления к сопричастности и морального выбора в условиях, когда государство оказалось противоположной стороной в борьбе за достоинство.

Таким образом, белорусская диаспора из пассивного миграционного остатка превратилась в активного участника исторических процессов, субъект коллективной памяти, солидарности и будущих перемен. Эта проактивная позиция сохраняется и развивается, становясь важным ресурсом для белорусского гражданского общества в целом.